

Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620270>
УДК 929VERVES:595.7:012(477)"1946/2021"

Л.А. Хрокало¹, В.О. Корнеєв²

¹ Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
пр. Берестейський 37, корп.4, Київ 03056, Україна
E-mail: lkhrokalo@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4334-6629>

² Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,
вул. Богдана Хмельницького, 15, Київ, 01054, Україна
E-mail: valery.korneyev@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9631-1038>

ПАМ'ЯТІ ЮРІЯ ГРИГОРОВИЧА ВЕРВЕСА (24.10.1946 — 22.08.2021)

Біографічний нарис та повний список публікацій Юрія Григоровича Вервеса (1946–2021), доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та провідного наукового співробітника Інституту еволюційної екології НАН України. Більшість наукових праць присвячено таксономії, філогенії та трофічним зв'язкам двокрилих комах з родин Calliphoridae, Rhinophoridae та Sarcophagidae. Ю. Г. Вервес був також автором численних шкільних підручників та навчально-методичних посібників для абітурієнтів та студентів. Стаття проілюстрована фотографіями з архіву родини, а також наданих друзями і колегами.

Ключові слова: *Вервес, Diptera, Calliphoridae, Rhinophoridae, Sarcophagidae, бібліографія.*

Юрій Вервес народився в Києві 24 жовтня 1946 р. в родині Григорія Давидовича Вервеса (1920–2001), завідувача відділу Інституту літератури ім. М. Рильського, академіка НАН України, професора, доктора філологічних наук, та Галини Кіндратівни Сидоренко (1920–1987), доктора філологічних наук, професора кафедри української літератури Київського університету імені Тараса Шевченка, визначного знавця українського віршування.

В шкільні роки Юрко захоплювався біологією, зокрема ентомологією, його дуже

Цитування: Хрокало Л.А., Корнеєв В.О. Пам'яті Юрія Григоровича Вервеса (24.10.1946 — 22.08.2021). *Український ентомологічний журнал*. 2024. Вип. 22. С. 29—64. (Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620270>)

Кадр з кінофільму «Хто повернеться — долюбить», 1965 рік

хімічному факультеті, від якої він усе таки відмовляється, про що ні разу в житті не шкодує, займаючись улюбленою біологією.

Чотири роки практики в Канівському заповіднику сформували всі подальші навички і звички, професійні і особисті, на довгі роки. Тут, як у краплі води, відбилися десятиліття подальшої його долі. Він навіть на мить став актором, потрапивши в кадр камери у масовці фільму «Хто повернеться — долюбить» Леоніда Осики — юний, безбородий, у пілотці і з цигаркою.

Він був справжній «анфан терібль» — блискучо начитаний відмінник, з репутацією комедіанта, жакливими витівками і пригодами, незліченими анекдотами і віршиками від свого знаменитого тренера з важкої атлетики — Цезаря Весловуцького. На факультеті студента Вервеса однаково любили і ненавиділи, то ж, отримавши «червоний» університетський диплом з відзнакою у 1969 р., з «подання» тодішнього декана Бориса Новікова (як з'ясувалося пізніше, на прохання батька-професора, який хотів, щоб служба дисциплінувала юнака), замість очікуваної аспірантури, Юрій Вервес потрапляє лейтенантом до лав радянської армії, на посаду «зампотеха», тобто заступника командира військового підрозділу з техніки десь у Білій Церкві. Утім, це аж ніяк не «відбило» у нього сформованого вже інтересу до ентомології, і зокрема, до вивчення двокрилих комах, які стали спочатку темою його дипломної, а згодом — справою усього життя. Військові полігони, які не випасаються і не викошуються, насправді є своєрідними заповідниками для комах, і протягом двох років служби у війську, він активно збирає мух для майбутньої дисертації, і навіть одного разу потрапивши на очі командуванню частиною: «Хто це там у вас на полігоні з міношукачем бігає?» Насправді те, що генерал прийняв за міношукача, було ентомологічним сачком — «головним робочим інструментом» вже до кінця життя.

Повернувшись у Київ в 1971 р., Юрій вступає до заочної аспірантури на рідну кафедру зоології безхребетних і водночас на посаду асистента кафедри. Формально, його науковим керівником був професор

Пекарі, літня біологічна практика, 1982.

Олександр Пилипович Кришталь, але неформальне керівництво здійснював завідувач лабораторії Олег Вікторович Вікторов-Набоков, який вивчав різні аспекти біології справжніх мух і близьких до них родин, зокрема, їхніх природних ворогів, хвороби, та реакцію на репеленти.

Саме завдяки Вікторову-Набокову було обрано і цільову групу для вивчення — сірих м'ясних мух, або ж саркофагід (*Sarcophagidae*). Ці комахи відзначаються широким екологічним спектром: личинки саркофагід живляться на трупах, викликають м'язи у живих тварин та людей, нищать яйця саранових у кубушках, полюють на дощових черв'яків і паразитують у гніздах поодиноких бджолиних та ос. Завдяки гострому зору, Вервес примудрявся помічати своїх мух на великій відстані і коротким ударом маленького сачка брати їх вліт або на листі, за допомогою спеціальних пасток Вікторова-Набокова на приманку, або й в облікових косіннях.

З власної ініціативи аспірант Вервес вирушає на стажування до найвидатнішого фахівця з систематики саркофагід професора Бориса Борисовича Родендорфа, — завідувача лабораторії наземних членистоногих Палеонтологічного інституту (ПІН) Академії наук СРСР у Москві. Лабораторія займала напівпідвальний цоколь у жилому дев'ятиповерховому флігелі в дворі на вулиці Мала Полянка в Замоскворіччі і жила своїм окремим від інституту і всього Радянського Союзу життям.

Тут панувало неймовірне вільнодумство, і за те, за що в Києві сімдесятих років рубали руки і голови, у Москві тоді тільки стригли нігті й чуби... На Полянці члени кпрс читали заборонений журнал «Континент» і романи Набокова (не «Вікторова-Набокова», а просто — Набокова), слухали записи Галича і передруковували вечорами «самвидав» на електричних друкарських машинках, працювали, не знаючи вихідних, часто ночували на розкладачках в інституті. «Серцевину» лабораторії склали три університетські односторонники: Олександр Расніцин, Олександр Пономаренко і Юрій Попов, до яких згодом приєдналися Володимир Жерихін і Володимир Ковальов, які здобули у науковому оточенні славу «наукових хуліганів і анархістів» і «повалювачів авторитетів», які прийшли в науку під час «хрущовської відлиги» і упевнено почувалися під крилом родендорфового

авторитету навіть у часи «брежньєвської ожеледиці». Звісно ж, «хуліган і анархіст» Юра Вервес потрапив у цю спільноту вільних людей і швидко став тут своїм, «одним з них», і його толерувало і по-материнськи любило «полянкінське» жіноцтво: Надія Калугіна, Ірина Сукачова і Ніна Синиченкова.

Заходячи в підвал, відвідувач потрапляв у світ колекційних шаф з камінням і комахами на шпильках, який вправно маскувався під московську комуналку, з холодильником, вічнопротічними туалетними і неймовірними закордонними постерами з конгресів і календарями на стінах. З правого боку розташовувалась велика зала з друкарськими машинками, бібліотекою аж до стелі і великим старезним столом. В обід до «кают-компанії» збиралися майже всі, особливо якщо гості з Києва привозили «Київський торт», бо таких чудес московити не знали.

Оскільки кожен працював у ті часи з філогенією «свого ряду» комах — жуків, перетинчастокрилих, бабок, одноденок, напівтвердокрилих чи комарів і мух, що базувалася б на викопних матеріалах, то й знання були потрібні найширші і найглибші — навіть не комах фауни всієї російської імперії, а всього світу, тому накопичена бібліотека з монографій, журналів і відбитків вражала широтою охоплення — від Аляски й Аргентини — до Південно-Африканської Республіки, Японії і Австралії. Науковці вільно листувалися з усім світом, їздили щороку у далекі експедиції в Середню Азію, Монголію і Сибір, ба навіть і по морях та океанах, звідки привозили тисячі екземплярів зібраних комах, а ще — навіть і за «залізну завісу» — в Данію, Фінляндію, Англію і навіть Сполучені Штати, неодмінно привозячи звідти книжки, комах і ворожу ідеологію.

Сам Борис Родендорф написав у кінці 1930-х рр. серію випусків для монографії «Двокрилі Палеарктичного Регіону», яку збирав, редагував і видавав у Штутгарті мільонер і видатний диптеролог Ервін Лінднер, проте з початком II світової війни зв'язки з ним були втрачені, а том про сірих м'ясних мух лишився незавершеним. Родендорф був уже літньою людиною, то ж розуміючи, що йому потрібен наступник, він розгледів в аспіранті з Києва неабиякий талант, працелюбність, неймовірну пам'ять та ерудицію.

Зрештою, Юрій отримав не тільки всі знання і літературу на додаток, але й майже півсотні великих коробок з ще неопрацьованими саркофагідами з Монголії, Середньої Азії та інших далеких країв, а головне — персональну рекомендацію бразильцю Сузі де Лопешу, південноафриканському німцю Фріцу Цумпту, пітерському німцю, барону Олександрю фон Штакельбергу, американцю Керту Кромбайну, і що найважливіше — німецькому німцю Ервіну Лінднеру. Це був карт-бланш і посвята у світові експерти.

Повертаючись додому, до буднів викладання та заробітчанства (адже у нього були красуня-дружина і син), викладання на вечірніх курсах для вступників та «болванізаторства», тобто репетиторства, було сумно і нудно, і надзвичайно хотілося присвятити себе «чистій науці», завершенню родендорфівських «Саркофагід Монголії» і «Двокрилих Палеарктичного Регіону», подорожей в екзотичні краї — і аж ніяк не менше, то ж найбільш перспективним видавався перехід до відділу ентомології академічного Інституту зоології в Києві. Маючи вже солідні нароби —

десяток описаних нових видів, іноземні публікації, кілька випусків «Комах Монголії» і навіть випуск «Двокрилих Палеарктики», він був, здавалося, поза конкурсом, але репутація «брутального і небезпечного хулігана і анархіста» наздогнала його і зруйнувала, як буревій, усі марні сподівання.

— Бачте, старшим науковим співробітником у нас може стати тільки той, хто написав том «Фауни України» — така у нас вимога, і така традиція. Вибачте.

— Ну що ж, коли я стану старий і вийду на пенсію, — я неодмінно напишу вам «Фауну України». А поки що я працюватиму зі світовою фауною і публікуватимусь — де захочу.

Настав час ставати дорослим, цинічним тридцятип'ятирічним реалістом, викладати нові дисципліни, вести щоліта практику в Каневі замість тропічних лісів та пустельних гір, зростати кар'єрно і вчитися компромісам з оточенням...

Вмирили вожді, матері і ангели-охоронці, змінювались ректори, вибухали реактори, спалахували й згасали ілюзії свободи, виростили діти і студенти, руйнувались родини, наставав час забувати все, що було раніше. Час сухих даних і цифр, записаних ейчарами в особових справах та ним самим в автобіографії, де вже ніхто не скаже, — що ж там було поміж рядків.

«Доктор біологічних наук (1989), професор (1992) Юрій Григорович Вервес з 1971 по 2004 р. працював на кафедрі зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посадах асистента, доцента, професора, а в 1991–2001 рр. — завідувача цієї кафедри та водночас завідувача науково-дослідної лабораторії зоології та токсикології. Після серії непорозумінь і скандального звільнення, він у 2005 р. підбирає колектив викладачів-одномумців і створює кафедру екології, екологічної безпеки та екологічних ризиків у житлово-комунальному господарстві Державної академії житлово-комунального господарства, яку очолює протягом двох наступних років. З 2008 р. до 2011 працював провідним науковим співробітником та в.о. завідувача лабораторії ентомології Інституту захисту рослин УААН, а з 2011 до останніх днів життя — провідним науковим співробітником Інституту еволюційної екології НАН України. З 2000 року періодично за сумісництвом викладав біологічні дисципліни в університеті «Україна», Київському медичному університеті Української асоціації народної медицини, в 2009-2011 викладав токсикологію в Київському політехнічному інституті.

Юрій Вервес був автором 355 праць, в тому числі 52 підручників та навчальних посібників для вищих та середніх навчальних закладів та 35 інших учбово-методичних робіт, 13 наукових монографій (з них 4 видані в Німеччині, 1 — в Угорщині, 1 — в Чехії, 3 — в Росії та 4 — в Україні) та 233 наукові статті в міжнародних (Бразилія, Беларусь, Велика Британія, Індія, Іспанія, Молдова, Німеччина, Республіка Сейшельські о-ви, Польща, Росія, Словаччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Чехія, Швеція, Японія) та українських виданнях. Підручник «Загальна біологія

для 11 класу» за співавторства М. Є. Кучеренка, П. Г. Балана та В.М. Войцицького, з 2006 року три роки поспіль вигравав номінацію «Найкращий шкільний підручник року з біології».

Основні наукові інтереси Ю. Вервеса лежали в царині систематики, фауністики, екології та філогенії двокрилих комах з родин саркофагід, калліфорид та ринофорид світової фауни. Ним запропоновано загальноприйняту нині сучасну філогенетичну система мух-саркофагід світу, яка охоплює близько 2600 видів, описано та названо понад 200 доти невідомих науці видів, встановлено 58 родів та підродів, одну трибу та 10 підтриб саркофагід, здійснено ревізії багатьох таксонів світової фауни. Оpubліковано каталог саркофагід Палеарктики (Будапешт, 1986) та визначник саркофагід Центральної Європи (Мюнхен, 1997) у співавторстві з професором Менделєєвського університету в Брні (Чеська Республіка) Далібором Повольним. Було частково завершено монографічну ревізію саркофагід Палеарктики (понад 800 видів), у 3 випусках серії “Die Fliegen der palaearktischen Region” (1982, 1985, 1993) (Штуттгарт, Німеччина).

Юрій Вервес описав 7 нових видів, встановив нову підродину мух-каліфорид — *Helicoboscinae* (1982) та опублікував каталог цих двокрилих Орієнтальної біогеографічної області (2005). Згідно з його підрахунками, родина містить щонайменше 1500 видів цих комах з чинними видовими назвами.

Постійна викладацька робота Юрія Вервеса мала своїм наслідком те, що протягом 40 років він здійснював експедиційні виїзди майже винятково в межах України, але це мало результатом і складені та опубліковані видові списки саркофагід, калліфорид та ринофорид окремих регіонів та України в цілому. Загалом у фауні України відомо 177 видів саркофагід (з них вперше вказані 115 видів), 67 — каліфорид (з них вперше вказані 45 видів), та 15 (з них вперше вказані 6 видів) — ринофорид.

За матеріалами іноземних дослідників у 1977–1990 рр. частково спільно з Б. Б. Родендорфом було опубліковано декілька фауністичних списків та описів нових таксонів з Монголії, Казахстану та Сибіру; складено ключі для визначення 269 видів з 67 родів; 163 види відомі з Монголії, з Західного Сибіру — 118, зі Східного Сибіру — 112, з Північного та Східного Казахстану — 128, з Північно-Західного Китаю — 100. У 1986, 2003, 2007 рр. опублікував списки каліфорид та саркофагід Сейшельських островів, зібраних дослідниками з Великої Британії: у співавторстві із Люділою Хрокало, в колективній монографії (2009) було написано ще два розділи про каліфорид: ключ для визначення та описи 19 видів із 6 родів, з яких 13 видів знайдено на території Сейшел, а ще 6 — наведено як можливі для цієї території, описано новий для науки вид. Для саркофагід укладено ключ для визначення та описи 17 видів із 9 родів, з яких 16 видів знайдено на території Сейшел, а ще один — наведений як можливий для цієї території. Низку праць присвячено еколого-фауністичним дослідженням Далекого Сходу Палеарктики, і як результат, опубліковано розділи колективної монографії з ключами, у 2006 р. в співавторстві з Л. А. Хрокало в складі колективної монографії опубліковані визначальні

таблиці та еколого-фауністичні нотатки про 4 роди та 4 види ринофорид; 30 родів та 83 видів каліфорид; 61 рід та 194 видів саркофагид.

Опубліковано таксономічні ревізії таких родів та підродів саркофагид (у хронологічному порядку): *Rohdendorfiella* (1979), *Heteronychia* (*Spatulapica*) (1979), *Afrosenotainia* (1979), *Macronychia* (1982, 1983, 2006), *Goniophyto* (1982), *Blaesoxiphella* (1982), *Dexagria* (1982), *Nyctia* (1982), *Paramacronychia* (1982), *Turanomyia* (1982), *Agria* (1982), *Angiometopa* (1982), *Asiosarcophila* (1982), *Brachicoma* (1982), *Oophagomyia* (1982), *Sarcophila* (1982, 1985), *Chaetapodacra* (1982), *Miltogrammoides* (1982), *Pediasomyia* (1982), *Rhynchapodacra* (1982), *Wohlfahrtia* (1985), *Wohlfahrtiodes* (1985), *Sarcotachina* (1985), *Agriella* (1985), *Blaesoxipha* (1985), *Servaisia* (1985, 1993), *Sarcophaga* (1987), *Craticulina* (1993), *Tephromyia* (1993), *Ravinia* (1993), *Hystrococnema* (1993), *Alisarcophaga* (1993), *Sarcotachinella* (1993), *Helicophagella* (1993), *Artamonoviella* (1993), *Discachaeta* (1993), *Heteronychia* (*Ascleotictis*, *Boettcherella*, *Ctenodasyphygia*) (1993), *Rohdendorfisca* (2007), та каліфорид: *Helicobosca* [чинна назва: *Eurychaeta*] (1982).

Вийшли друком оригінальні визначники двокрилих комах — паразитів саранових та інших прямокрилих (1985, 1993), мух — шкідників тваринництва, зокрема бджолярства (1984), а також результати власних досліджень мух — паразитів саранових, дощових черв'яків та наземних черевоногих молюсків, мешканців гнізд горобиних птахів, хижаків лялечок шовкопряднедопарки та інших шкідливих лускокрилих. Разом із Емілією Нарчук (Зоологічний інститут РАН) розроблено гіпотезу про історичний розвиток трофічних зв'язків личинок вищих двокрилих та внесено суттєві зміни у систему цих комах. Опубліковано (у співавторстві з Мариною Зеровою та іншими співробітниками Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена) монографія (2006) про поодиноких бджіл — запилювачів рослин (розділи про мух-антомід, конопід та саркофагид — природних ворогів диких бджолиних з ключами родів та видів). Крім того, Юрій Вервес брав участь у міжнародній програмі з вивчення видового різноманіття комах Ізраїлю (знайдено близько 170 видів мільтограматин, з них приблизно 70 нових для науки видів), проте рукопис цієї праці так і залишився неопублікованим.

У різні часи Юрій Вервес був членом спеціалізованої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій при біологічному факультеті КНУ, Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, вченої ради Інституту захисту рослин УААН, редакційної ради наукового журналу «*An International Journal of Dipterological Research*» (Санкт-Петербург), редколегії журналу «*Українська ентомофауністика*» та деяких інших видань.

Юрій Вервес підготував 5 аспірантів, які успішно захистили дисертації кандидатів біологічних наук.»

Ця суха автобіографічна довідка закінчується 2009 р. Вона мовчить про те, що шкільні підручники і досі лишаються найкращими у своєму жанрі, розрахованими на «розумних підлітків», попри те, що загальна концепція шкільної освіти в Україні неодноразово критично змінювалась.

В університеті Юрій Вервес був, за спогадами студентів, прекрасним, захопливим, ерудованим лектором і водночас — жорстким і подекуди жорстоким екзаменатором, якого боялася більшість студентів. Він тримався олдскульної меритократичної засади: дипломи університету мають отримувати тільки найкращі, інакше над усіма запанує влада ідіотів, сиріч «ідіократія»...

Непересічне почуття гумору у відношенні до абсурду буття додавало Юрію Вервесу неабиякої снаги до життя. Його улюбленою сентенцією було: «Якби я не сміявся — я б давно повісився». Збереглися квітневі «картини», намальовані ним для галереї одного з найперших факультетських днів біолога, зокрема, «Рай» (насправді вона називалася «Комуністичний рай», проте перше слово з цензурних міркувань було видалено, то ж «полотно» було витлумачено як «антиклерикальне».

Першоквітневим жартом, який він оцінив з належним почуттям гумору, був його портрет в образі мультяшного людожера Шрека, сфотошоплений уже в дві тисячі нульові роки друзями, який провисів цілий день у галереї серед історичних портретів видатних ентомологів Інституту зоології (де Вервес був членом вчених рад), і потім урочисто був йому подарований на згадку від колег. Вервес добре цитував напам'ять іншого близького йому за духом класика сучасності — Леся Подерв'янського.

Кумедні історії та анекдоти про Вервеса (часто вигадані ним самим) могли б скласти цілу книжку, але це вже зовсім інший літературний жанр, який не має стосунку до наукової біографії.

Справжнім життям вченого є те, що мало цікавить посполите читачтво: це миті, коли він нарешті з насолодою, відірвавшись на коротку мить від надокучливих обов'язків і ролей, поринає в описи нових видів і родів, у формулювання нових гіпотез, у написання вимріяних статей. У таку жадану свободу — вільно творити свою особисту науку.

Вимушений перехід у 2008 р. з викладацької роботи на чисто наукову став для Юрія Вервеса тією «землею обітованою», якої він так довго прагнув. Драми, трагедії, спокуси, пристрасті і негаразди лишилися позаду, він працював переважно «з домашнього офісу», де мав і колекцію, і бінокляр, і бібліотеку, періодично відвідуючи наради і свій кабінет в Інституті еволюційної екології НАН України, щоб фотографувати на сучасних макрофотосистемах морфологічні особливості нових видів. Останні його роки роботи в Інституті еволюційної екології були надзвичайно плідними в тісній співпраці і глибокому взаємопорозумінні з директором інституту, академіком Володимиром Григоровичем Радченком.

Маючи беззаперечний авторитет в колективі інституту, Юрій Вервес постійно підтримував талановитих молодих науковців: біологів, екологів та географів, надаючи їм консультації та підтримуючи їх просування по кар'єрних щаблях та захищаючи від нападок більш досвідчених колег.

Завдяки великій ерудиції та глибоким знанням з токсикології, Юрій Григорович завоював величезний авторитет серед студентської аудиторії КПІшників, у подальшому, з 2014 р. неодноразово консультуючи колишнього студента, засновника волонтерської розвідувальної спільноти

Геніталії самця *Sarcophaga disputata* Lehrer (фото В. Г. Радченка, 2016 р.)

Ю.Г. Вервес в “домашній лабораторії”, 2016

Закарпаття, 2019 рік

InformNaralm, сьогоднішнього старшого сержанта сил спеціальних операцій Михайла Макарука.

Чеський колега Мирослав Бартак надсилав Юрію для обробки коробки з матеріалами, зібраними «комерційними» ентомологами у най-найнепритступніших куточках світу: Сокотрі, Ефіопії, Зімбабве, Ботсвані, Танзанії, Південно-Східній Азії, тощо. На цей час поруч із ним були його дружина Людмила Хрокало, з якою вони прожили в любові і злагоді 22 роки, як казковий Шрек із казковою принцесою Фіоною, і син Костянтин. Вони часто асистували у оформленні і поданні численних статей, виданих з 2006 по 2023 р.

Надзвичайно дієвим стало й співробітництво із польським ентомологом Кшиштофом Шпілею, французом Рене Ріше, англійцем Деніелом Вітмором, турком Мехметом Кочаком і китайцем Ваньцзі Сюе, і звісно ж, чехом Мирославом Бартаком — 70 статей за 13 років — дуже пристойний результат, і його чекали і чекають нові матеріали, і нові рукописи, і відкладене на старість і пенсію написання «Фауни України» — завершальної монографії всього життя, яка — попри все — марно — чекає його старості, і що її буде написано, як було обіцяно колись...

Список публікацій Ю. Г. Вервеса

Наукові статті

1973

- Вервес Ю. Г. К изучению фауны мух семейства Sarcophagidae Каневского заповедника. *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G. 1973. To the knowledge of fauna of flies of family Sarcophagidae of Kanev Nature Reserve. *Vestnik zoologii*, 7 (1): 24–29. (In Russian)
- Вервес Ю. Г. Опыт применения привлекающих веществ для изучения мух-саркофагид (Diptera, Sarcophagidae). *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G. 1973. Experience with the use of attractants for the study of sarcophagid flies (Diptera, Sarcophagidae) *Vestnik zoologii*, 7 (3): 76–77. (In Russian)
- Вервес Ю. Г. Нові види саркофагид (Diptera, Sarcophagidae) з України. *Доповіді Академії наук УРСР. Серія Б* / Verves, Yu. G. 1973. New species of Sarcophagidae (Diptera) from the Ukraine. *Proceedings of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Series B* (10): 946–948. (In Ukrainian)

1974

- Вервес Ю. Г. 1974. Саркофагиды (Diptera, Sarcophagidae) фауны СССР. I. Триба Sarcophagini (Sarcophaginae) (по материалам Института зоологии АН УССР). *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G. 1974. Sarcophagidae (Diptera, Sarcophagidae) of the fauna of the USSR. I. Tribe Sarcophagini (Sarcophaginae) (on the materials of the Institute of Zoology of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR). *Vestnik zoologii*, 8 (1): 30–37. (In Russian)
- Вервес Ю. Г. 1974. К изучению саркофагид (Diptera, Sarcophagidae) — паразитов саранчовых. *Патология насекомых и биологические средства борьбы с вредными видами. Тезисы докладов первой Киевской городской конференции* / Verves, Yu. G. 1974. On the study of Sarcophagidae (Diptera, Sarcophagidae) — parasites of locusts. In: Kryshstal, A. F. (ed.). *The pathology of insects and biological methods of control at pest species. Abstracts of the 1st Kyiv State Conference*. Kyiv: 38–40. (In Russian)
- Вервес Ю. Г. *Саркофагиды (Diptera, Sarcophagidae) Среднего Приднепровья*. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев: Киевский государственный университет Verves, Yu. G. 1974. *Sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) of the Middle Dnieper area*. Abstract of PhD Thesis. Kyiv: Taras Shevchenko State University of Kyiv. 1–24 (In Russian)

1975

- Вервес Ю. Г. 1975. Живлення імаго саркофагід (Diptera, Sarcophagidae) на квітах у межах Середнього Придніпров'я. *Вісник Київського університету. Біологія / Verves, Yu. G. 1975. Feeding of adult sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) on flowers in the Middle Dnipro River area. Visnyk Kyivskoho Universytetu. Biologiya*, 17: 113–115. (In Ukrainian)
- Вервес Ю. Г. 1975. Саркофагіди (Diptera, Sarcophagidae) фауны СССР. II. Подсемейства Sarcophaginae (триба Agriini), Macronychiinae и Miltogrammatinae (по материалам Института зоологии АН УССР). *Вестник зоологии / Verves, Yu. G. 1975. Sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) of the fauna of USSR. II. Subfamilies Sarcophaginae (tribe Agriini), Macronychiinae and Miltogrammatinae (on the materials of the Institute of Zoology of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR). Vestnik zoologii*, 9 (2): 73–77. (In Russian)
- Вервес Ю. Г. 1975. Новые виды рода *Heteronychia* В. В. (Diptera, Sarcophagidae). *Энтомологическое обозрение / Verves, Yu. G. 1975. The new species of the genus Heteronychia* В. В. (Diptera, Sarcophagidae). *Entomologicheskoe Obozrenie*, 54 (3): 665–667. (In Russian)

1976

- Вервес Ю. Г. Походження інквілінізму у мільтограматин (Miltogrammatinae; Sarcophagidae, Diptera). *Вісник Київського університету. Біологія / Verves, Yu. G. 1976. The origin of inquilinism in the miltogrammatines (Miltogrammatinae, Sarcophagidae, Diptera). Visnyk Kyivskoho Universytetu. Biologia*, 18: 106–108. (In Ukrainian)
- Вервес Ю. Г. 1976. К изучению саркофагид (Diptera, Sarcophagidae) – паразитов наземных брюхоногих моллюсков. *Вестник зоологии / Verves, Yu. G. 1976. To the study of Sarcophagidae (Diptera, Sarcophagidae), parasites of terrestrial gastropod mollusks. Vestnik zoologii*, 10 (3): 28. (In Russian)

1977

- Вервес Ю. Г. 1977. Внутривидовая изменчивость и распространение видов подрода *Spatularica* Fan рода *Heteronychia* В. В. (Diptera, Sarcophagidae). В кн.: Городков, К.Б. (ред.). *Систематика и эволюция двукрылых насекомых*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1977. Intraspecific variability and distribution of the species of the subgenus *Spatularica* Fan of the genus *Heteronychia* В. В. (Diptera, Sarcophagidae). In: Gorodkov, K.B. (ed.). *Systematics and Evolution of Two-winged Flies*. Leningrad: Nauka: 8–12. (In Russian)
- Вервес Ю. Г. 1977. Сезонний хід чисельності і добова активність саркофагід (Diptera, Sarcophagidae) в умовах Полісся і Лісостепу України. *Актуальні проблеми біології*. Київ: Видавництво КДУ / Verves, Yu. G. 1977. The seasonal dynamics of quantity and day activity of sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) in conditions of Ukrainian Polissya and the Wood-and-Steppe Zone. *Actual Problems of Biology*. Kyiv: Kyiv State University Press: 9–15. (In Ukrainian)
- Вервес Ю. Г., Корнеев В. О., Понурко Я. В. 1977. Методика зборів та виведення деяких груп коротковусих двокрилих комах (Diptera Brachycera). В кн.: *Актуальні проблеми біології*. – Київ: Видавництво КДУ / Verves, Yu. G., Korneyev, V. A., Ponurko, Ya. V. 1977. Methods of collecting and rearing some groups of brachcerous dipteran insects (Diptera Brachycera). In: *Actual Problems of Biology*. Kyiv: University Press: 15–18. (In Ukrainian)
- Вервес Ю. Г. 1977. Зонально-ландшафтний розподіл саркофагід (Diptera, Sarcophagidae) в Прикарпатті. *Вісник Київського університету. Біологія / Verves, Yu. G. 1977. The zonal landscape distribution of sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) in the Carpathian Mountains and foothills. Visnyk Kyivskoho Universytetu. Biologiya*, 19: 78–82. (In Ukrainian)
- Вервес, Ю. Г. 1977. Новый вид *Heteronychia* В. В. (Diptera, Sarcophagidae) з Тянь-Шаню. *Доповіді Академії наук УРСР. Серія Б*, (3): 266–267. (In Ukrainian) / Вервес, Ю. Г. 1977. Новый вид *Heteronychia* В. В. (Diptera, Sarcophagidae) с Тянь-Шаня. *Доклады Академии наук УССР. Серия Б* (3): 267–268 (in Russian) / Verves, Yu. G. 1977. New

- species of *Heteronychia* B. B. (Diptera, Sarcophagidae) from the Tien Shan. *Proceedings of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Series B*, (3): 266–267 (267–268).
- Вервес, Ю. Г. 1977. Нові види саркофагід (Diptera, Sarcophagidae) з Кавказу і Середньої Азії. *Доповіді Академії наук УРСР. Серія Б* / Вервес Ю. Г. 1977. Новые виды саркофагід (Diptera, Sarcophagidae) с Кавказа и Средней Азии. *Доклады Академии Наук УССР. Серія Б* / Verves, Yu. G. 1977. The new species of sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) from the Caucasus and Middle Asia. *Proceedings of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Series B*, (4): 354–357 (In Ukrainian and Russian)
- Вервес, Ю. Г. Дополнение к видовому составу саркофагід (Diptera, Sarcophagidae) Среднего Приднепровья. *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G. 1977. Supplementary data to the species composition of sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) of the Middle Dnieper area. *Vestnik zoologii*, [11] (6): 85–86. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Котенко, А. Г., Никитенко, Г. Н. 1977. Саркофагіды (Diptera, Sarcophagidae) степной зоны Украины. I. Саркофагіды Херсонской области. *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G., Kotenko, A. G., Nikitenko, G. N. 1977. Sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) of the Steppe Zone of Ukraine. I. Sarcophagids in the Kherson Region. *Vestnik zoologii*, 11 (3): 62–66. (In Russian)
- Родендорф, Б. Б., Вервес, Ю. Г. 1977. Новые виды саркофагід рода *Blaesoxipha* Löw (Diptera, Sarcophagidae) из Закавказья и Копет-Дага. *Энтомологическое обозрение* / Rohdendorf, B. B., Verves, Yu. G. 1977. The new species of the genus *Blaesoxipha* Löw (Diptera, Sarcophagidae) from Transcaucasus and Kopetdagh. *Entomologicheskoe Obzrenie*, 56 (4): 902–906. (In Russian)
- Родендорф, Б. Б., Вервес, Ю. Г. 1977. К фауне Sarcophagidae (Diptera) Монгольской Народной Республики. I. Sarcophaginae и Sarcotachininae. *Насекомые Монголии*. Ленинград: Наука / Rohdendorf, B. B., Verves, Yu. G. 1977. On the fauna of Sarcophagidae (Diptera) of the Mongolian People's Republic. I. Sarcophaginae and Sarcotachininae. *Insects of Mongolia*, 5: 716–730. (In Russian)
- 1978**
- Вервес, Ю. Г. 1978. Саркофагіды (Diptera, Sarcophagidae) з басейну Индигирки. *Доповіді Академії наук УРСР. Серія Б* (2): 180–182. / Вервес, Ю. Г. 1978. Саркофагіды (Diptera, Sarcophagidae) из бассейна Индигирки. *Доклады Академии наук УССР. Серія Б* (2): 182–184 / Verves, Yu. G. 1978. Sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) from the Indigirka Basin. *Proceedings of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Series B* (2): 180–182 (182–184). (In Ukrainian and Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1978. Новые и малоизвестные Sarcophagidae (Diptera) Сибири и Дальнего Востока. *Таксономия и экология членистоногих Сибири. Новые и малоизвестные виды фауны Сибири*. Новосибирск: Наука Verves, Yu. G. 1978. New and little-known Sarcophagidae (Diptera) from Siberia and Far East. *Taxonomy and Ecology of Arthropods of Siberia. New and little-known species of Siberian fauna*. Novosibirsk: Nauka: 184–187. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1978. К фауне Sarcophaginae (Diptera, Sarcophagidae) Кавказа. *Научные доклады высшей школы. Биологические науки* / Verves, Yu. G. 1978. On fauna of Sarcophaginae (Diptera, Sarcophagidae) of the Caucasus. *Nauchnye doklady vyshhey shkoly. Biologicheskije nauki (Moscow)*, (3): 36–45. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1978. Два нових роди Miltogrammatinae (Sarcophagidae, Diptera) з України і Туркменії. *Доповіді Академії наук УРСР. Серія Б*, (2): 638–642. / Вервес, Ю. Г. 1978. Два новых рода Miltogrammatinae (Sarcophagidae, Diptera) с Украины и Туркмении. *Доклады Академии наук УССР. Серія Б*, (2): 641–645. / Verves, Yu. G. 1978. Two new genera of Miltogrammatinae (Sarcophagidae, Diptera) from Ukraine and Turkmenia. *Proceedings of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Series B*, (2): 638–642 (641–645). (In Ukrainian and Russian)
- Вервес Ю. Г. Вертикально-зональний розподіл саркофагід (Diptera, Sarcophagidae) Криму. *Вісник Київського університету. Біологія* / Verves, Yu. G. 1978. Vertical

- zonal distribution of sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) in Crimea. *Visnyk Kyivskoho Universytetu. Biologiya*, 20: 93–96. (In Ukrainian)
- Rohdendorf, B. B., Verves, Yu. G. 1978. Sarcophaginae (Diptera, Sarcophagidae) from Mongolia (Ergebnisse der zoologischen Forschungen von. Dr. Z. Kaszab in der Mongolei, No 434). *Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici*, 70: 241–258.
- 1979**
- Вєрвєс, Ю. Г. 1979. Палеарктические виды *Rohdendorfiella* gen. n. (Diptera, Sarcophagidae, Miltogrammatinae). *Зоологический журнал / Verves, Yu. G. 1979. Palaearctic species of the Rohdendorfiella* gen. n. (Diptera, Sarcophagidae, Miltogrammatinae). *Zoologicheskii Zhurnal*, 58 (2): 180–189. (In Russian)
- Вєрвєс, Ю. Г. 1979. Фауна саркофагид (Diptera, Sarcophagidae) Правобережной Украины и ее происхождение. *Материалы VII Международного симпозиума по энтомофауне Средней Европы*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1979. Die Sarcophagiden-Fauna (Diptera) der westlich von Dnieper liegenden Gebieten der Ukraine und ihre Herkunft. *VII. Internationales Symposium über Entomofaunistik in Mitteleuropa. Verhandlungen*: 340–343. (In Russian)
- Вєрвєс, Ю. Г. Палеарктические виды подрода *Spatulapica* Fan рода *Heteronychia* B. B. (Diptera, Sarcophagidae). *Зоологический журнал / Verves, Yu. G. 1979. Palaearctic species of the subgenus Spatulapica* Fan of the genus *Heteronychia* B. B. (Diptera, Sarcophagidae). *Zoologicheskii Zhurnal*, 58 (6): 860–870. (In Russian)
- Родендорф, Б. Б., Вєрвєс, Ю. Г. 1979. Новые двукрылые подсем. Sarcophaginae (Diptera, Sarcophagidae) из Палеарктики. *Энтомологическое обозрение / Rohdendorf, B. B., Verves, Yu. G. 1979. New two-winged flies from subfamily Sarcophaginae of Palaearctic* (Diptera, Sarcophagidae). *Entomologicheskoe Obozrenie*, 58 (1): 180–192. (In Russian)
- Родендорф, Б. Б., Вєрвєс, Ю. Г. 1979. К фауне Sarcophagidae (Diptera) Монгольской Народной Республики. II. Новые данные о Sarcophaginae. *Насекомые Монголии / Rohdendorf, B. B., Verves, Yu. G. 1979. On the fauna of Sarcophagidae* (Diptera) of the Mongolian People's Republic. II. New data on Sarcophaginae. *Insects of Mongolia*, 6: 475–497. (In Russian)
- Rohdendorf, B. B., Verves, Yu. G. 1979. On Sarcophagidae (Diptera) from Afghanistan. *Acta Musei Moraviae (Sci. nat.)*, 64: 153–156.
- Verves, Yu. G. 1979. Eine neue Art der Gattung *Sphenometopa* Townsend (Diptera, Sarcophagidae). *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Ser. A.*, 332: 1–3.
- Verves, Yu. G. 1979. Description of *Paramacronychia hackmani* sp. n. (Diptera, Sarcophagidae, Paramacronychiinae). *Acta Entomologica Fennica*, 45 (1): 31–32.
- Вєрвєс Ю. Г. 1979. Обзор видов Miltogrammatinae (Diptera, Sarcophagidae) Шри Ланки. *Энтомологическое обозрение / Verves, Yu. G. 1979. Review of species of the Miltogrammatinae* (Diptera, Sarcophagidae) of Sri Lanka. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 58 (4): 905–919. (In Russian)
- Вєрвєс, Ю. Г. 1979. Нові види роду *Afrosenotainia* Rohdendorf, 1935 з Середньої Азії (Diptera, Sarcophagidae). *Доповіді Академії наук УРСР. Серія Б, (11) / Вєрвєс, Ю. Г. 1979. Новые виды рода Afrosenotainia* Rohdendorf, 1935 из Средней Азии (Diptera, Sarcophagidae). *Доклады Академии наук УССР. Серія Б, (11) / Verves, Yu. G. 1979. New species of the genus Afrosenotainia* Rohdendorf, 1935 from Middle Asia (Diptera, Sarcophagidae). *Proceedings of Academy of Sciences of Ukrainian SSR. Series B, (11)*: 964–968. (In Ukrainian and Russian)
- Вєрвєс, Ю. Г. Новый вид саркофагин – *Robineauella kopetdaghica* sp. n. (Diptera, Sarcophagidae). *Труды Всесоюзного энтомологического общества / Verves, Yu. G. 1979. A new species of sarcophagine — Robineauella kopetdaghica* sp. n. (Diptera, Sarcophagidae). *Trudy Vsesoyuznogo entomologicheskogo obshchestva*, 61: 213–215. (In Russian)
- Вєрвєс, Ю. Г. Внутривидовая изменчивость и морфологические критерии вида у Sarcophagidae. В кн.: Скарлато, О. А. (ред.). *Экологические и морфологические основы систематики двукрылых насекомых. Материалы 2-го Всесоюзного симпо-*

- зиума динтерологов, Воронеж, 1978 / Verves, Yu. G. 1979. Intraspecific variability and morphological criteria of species in Sarcophagidae. In: Skarlato, O. A. (ed.) *Ecological and morphological basis of systematic of two-winged insects. The materials of 2nd Soviet Union symposium of dipterologists (Voronezh, 1978)*. Leningrad: 4–6. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Кузьмович, Л. Г. 1979. Саркофагины (Diptera, Sarcophagidae) — паразиты наземных брюхоногих моллюсков в Тернопольской области. Вестник / Verves, Yu. G., Kuzmovich, L. G. 1979. Sarcophaginae (Diptera, Sarcophagidae), the parasites of terrestrial gastropods in the Ternopil Region. *Vestnik zoologii*, [13] (4): 16–21. (In Russian)

1980

- Verves, Yu. G. 1980. *Synorbitomyia insularis* sp. n. (Diptera, Sarcophagidae, Miltogrammatinae) from the Philippines. *Acta Entomologica Fennica*, 46 (3): 81–82.
- Verves, Yu. G. 1980. Some Sarcophagidae (Diptera) from Afghanistan. *Folia Entomologica Hungarica*, 41(33) (2): 355–357.
- Родендорф, Б. Б., Вервес, Ю. Г. К фауне Sarcophagidae (Diptera) Монгольской Народной Республики. III. Miltogrammatinae. *Насекомые Монголии / Rohdendorf, B. B., Verves, Yu. G. 1980. On the fauna of Sarcophagidae (Diptera) of the Mongolian People's Republic. III. Miltogrammatinae. Insects of Mongolia*, 7: 445–518. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. Таксономические заметки о некоторых Sarcophagidae (Diptera). *Вестник зоологии / Verves, Yu. G. 1980. Taxonomic notes on some Sarcophagidae (Diptera). Vestnik zoologii*, 14 (1): 26–31. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1980. Карта 69. *Wohlfahrtia magnifica* (Schiner, 1862). Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 21–72*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1980. Map 69. *Wohlfahrtia magnifica* (Schiner, 1862). Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K. B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 21–72*. Leningrad: 52. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1980. Карта 70. *Wohlfahrtia meigeni* (Schiner, 1862). Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 21–72*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1980. Map 70. *Wohlfahrtia meigeni* (Schiner, 1862). Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K. B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 21–72*. Leningrad: 53. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1980. Карта 71. *Sarcophaga carnaria* (Linnaeus, 1758). Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 21–72*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1980. Map 71. *Sarcophaga carnaria* (Linnaeus, 1758). Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K. B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 21–72*. Leningrad: 54. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1980. Карта 72. *Sarcophaga lehmanni* Mueller, 1922. Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 21–72*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1980. Map 72. *Sarcophaga lehmanni* Müller, 1922. Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K. B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 21–72*. Leningrad: 55. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1980. Новые и малоизвестные виды рода *Blaesoxipha* Löw, 1861 (Sarcophagidae, Diptera) из Сибири и Дальнего Востока. *Систематика и экология животных. Новые и малоизвестные виды фауны Сибири*. Новосибирск: / Verves, Yu. G. 1980. New and little-known species of the genus *Blaesoxipha* Loew, 1861 (Sarcophagidae, Diptera) from Siberia and the Far East. *Systematic and ecology of animals. New and little-known species of Siberian fauna*. Novosibirsk: Nauka: 137–145. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1980. К изучению Sarcophagidae (Diptera) Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Научные доклады высшей школы. Биологические науки / Verves, Yu. G. 1980. To the knowledge of Sarcophagidae (Diptera) of Southeast Asia and the Pacific islands. *Nauchnye doklady vyshey shkoly. Biologicheskie nauki (Moscow)*, (11): 35–41. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1980. Состав подсемейства Paramacronychiinae (Diptera, Sarcophagidae) Старого Света. *Зоологический журнал / Verves, Yu. G. 1980. Composition of*

the subfamily Paramacronychiinae (Diptera, Sarcophagidae) of the Old World. *Zoologicheskii Zhurnal*, 59 (10): 1476–1482. (In Russian)

Вервес, Ю. Г. 1980. Новые и малоизвестные двукрылые подсемейств *Miltogrammatinae* и *Macronychiinae* (Diptera, Sarcophagidae) из азиатской части СССР. *Энтомологическое обозрение* / Verves, Yu. G. 1980. New and little-known dipterans of the subfamilies *Miltogrammatinae* and *Macronychiinae* (Diptera, Sarcophagidae) from the Asiatic part of USSR. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 59 (4): 914–924. (In Russian)

1981

Verves, Yu. G. 1981. Sarcophagidae (Diptera) from Korea. *Folia Entomologica Hungarica*, 42(34) (1): 197–201.

Вервес, Ю. Г. 1981. Карта 122. *Ravinia striata* (Fabricius, 1794). Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 73–125*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1981. Map 122. *Ravinia striata* (Fabricius, 1794). Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K. B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 73–125*. Leningrad: Nauka: 53. (In Russian)

Вервес, Ю. Г. 1981. Карта 123. *Sarcophaga schulzi* Mueller, 1922. Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 73–125*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1981. Map 123. *Sarcophaga schulzi* Mueller, 1922. Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K.B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 73–125*. Leningrad: Nauka: 54. (In Russian)

Вервес, Ю. Г. 1981. Карта 124. *Sarcophaga subvicina* Rohdendorf, 1937. Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 73–125*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1981. Map 124. *Sarcophaga subvicina* Rohdendorf, 1937. Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K.B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 73–125*. Leningrad: Nauka: 55. (In Russian)

1982

Verves Yu. G. 1982. Sarcophaginae. In: Lindner, E. (ed.). *Die Fliegen der palaearktischen Region*. Stuttgart, 11 (64h) (Lfg. 327): 235–296.

Вервес, Ю. Г. 1982. Новые данные по систематике саркофагид (Diptera, Sarcophagidae). *Энтомологическое обозрение* / Verves, Yu. G. 1982. New data on the systematics of sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae). *Entomologicheskoe Obozrenie*, 61 (1): 188–189. (In Russian)

Вервес, Ю. Г. 1982. Палеарктические виды рода *Chaetapodacra* (Diptera, Sarcophagidae). *Зоологический журнал* / Verves, Yu. G. 1982. Palaeartic species of the genus *Chaetapodacra* (Diptera, Sarcophagidae). *Zoologicheskii Zhurnal*, 61 (10): 1524–1530. (In Russian)

Вервес, Ю. Г. 1982. Карта 176. *Metopia argyrocephala* (Meigen, 1803). Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 126–178*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1982. Map 176. *Metopia argyrocephala* (Meigen, 1803). Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K. B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 126–178*, Leningrad: Nauka: 54. (In Russian)

Вервес, Ю. Г. 1982. Карта 177. *Metopia campestris* (Fallen, 1820). Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 126–178*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1982. Map 177. *Metopia campestris* (Fallen, 1820). Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K. B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 126–178*, Leningrad: Nauka: 55. (In Russian)

Вервес, Ю. Г. 1982. Карта 178. *Bercaea cruentata* (Meigen, 1826). Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 126–178*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1982. Map 178. *Bercaea cruentata* (Meigen, 1826). Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K. B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 126–178*, Leningrad: Nauka: 56. (In Russian)

Вервес, Ю. Г. 1982. Ревизия палеарктических видов родов *Miltogrammoides*, *Pediasiotomyia* и *Rhynchapodacra* (Diptera, Sarcophagidae, Miltogrammatinae). *Насекомые Монголии*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1982. Revision of the Palaeartic species of the

- genera *Miltogrammoides*, *Pediasiomia* and *Rhynchapodacra* (Diptera, Sarcophagidae, Miltogrammatinae). *Insects of Mongolia*, 8, Leningrad: Nauka: 483–544. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. К фауне Sarcophagidae (Diptera) Монгольской Народной Республики. IV. Новые данные о саркофагидах Монголии и южной Сибири. Насекомые Монголии. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1982. On the fauna of Sarcophagidae (Diptera) of the Mongolian People's Republic. IV. New data on sarcophagids from Mongolia and south Siberia. *Insects of Mongolia*, 8, Leningrad: Nauka: 545–562. (In Russian)

1983

- Verves, Yu. G. 1983. The American species of the genus *Macronychia* Rondani (Macronychiinae, Sarcophagidae, Diptera). *Revista Brasileira de Biologia*, 43 (4): 345–354.
- Вервес, Ю. Г. 1983. Эволюция трофических связей личинок саркофагид (Diptera, Sarcophagidae). В кн.: Скарлато, О. А. (ред.). *Двукрылые насекомые, их систематика, географическое распространение и экология*. Ленинград / Verves, Yu. G. 1983. The evolution of trophic relations of sarcophagid larvae (Diptera, Sarcophagidae). In: Skarlato, O. A. (ed.). *Two-winged flies, their systematics, geographic distribution and ecology*. Leningrad: 15–19. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Нарчук, Э. П. III Всесоюзный диптерологический симпозиум, Белая Церковь, 15–17 сентября 1982 г. *Энтомологическое обозрение* / Verves, Yu. G., Nartshuk, E. P. 1983. The Third Soviet Union Dipterological Symposium, Belaya Tzerkov, September 15–17, 1982. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 62 (2): 413–415. (In Russian)

1984

- Вервес, Ю. Г. 1984. Трофические связи палеарктических Sarcophagidae (Diptera) с пчелами (Apoidea, Hymenoptera). *Труды Зоологического института АН СССР* / Verves, Yu. G. 1984. Trophic associations of Palaearctic Sarcophagidae (Diptera) with bees (Apoidea, Hymenoptera). *Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR*, 128: 53–63. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1984. Карта 219. *Helicophagella melanura* (Meigen, 1824). Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 179–221*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1984. Map 219. *Helicophagella melanura* (Meigen, 1824). Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K. B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 179–221*, Leningrad: 58. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1984. Карта 220. *Parasarcophaga argyrostoma* (Robineau-Desvoidy, 1830). Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 179–221*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1984. Map 220. *Parasarcophaga argyrostoma* (Robineau-Desvoidy, 1830). Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K. B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 179–221*, Leningrad: 59. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1984. Карта 221. *Parasarcophaga crassipalpis* (Macquart, 1838). Diptera, Sarcophagidae. *Ареалы насекомых европейской части СССР. Карты 179–221*. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1984. Map 221. *Parasarcophaga crassipalpis* (Macquart, 1838). Diptera, Sarcophagidae. In: Gorodkov, K. B. (ed.). *Maps of areals of insects of the European part of USSR. Maps 179–221*, Leningrad: 60. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1984. К фауне Sarcophagidae (Diptera) Монгольской Народной Республики. V. Новые находки саркофагид в Монголии и на сопредельных территориях. *Насекомые Монголии*, 9. Ленинград: Наука / Verves, Yu. G. 1984. On the fauna of Sarcophagidae (Diptera) of the Mongolian People's Republic. V. New data on sarcophagids from Mongolia and neighboring territories. *Insects of Mongolia*, 9, Leningrad: Nauka: 527–561. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1984. Новый род саркофагин (Diptera, Sarcophagidae) из Эфиопии. *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G. 1984. A new genus of Sarcophaginae (Diptera, Sarcophagidae) from Ethiopia. *Vestnik zoologii*, [18] (2): 41–46. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1984. Список видов Sarcophagidae (Diptera) Украины и Молдавии. В кн.: Скарлато, О. А. (ред.). *Двукрылые насекомые фауны СССР и их роль в экосистемах. 3-й Всесоюзный симпозиум диптерологов. Белая Церковь, 15–17 сентября 1982 г. Часть 2* / Verves, Yu. G. 1984. A check-list of species of Sarcophagidae (Diptera) of the

- Ukraine and Moldavia. In: Skarlato, O. A. (ed.). *Diptera (Insecta) of the fauna of USSR and their significance in ecosystems*. Leningrad: Zoological Institute: 17–21. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Ключко З. Ф., Мазурмович Б. Н. 1984. Морфология беспозвоночных животных. В кн.: Новиков, Б. Г. (ред.). *История развития биологии на Украине*. – Киев: Наукова думка / Verves, Yu. G., Klyuchko, Z. F., Mazurmovich, B. N. 1984. The morphology of invertebrate animals. In: Novikov, B. G. (ed.). *The history of biology in Ukraine*. Kyiv: Naukova Dumka: 271–274. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Корнеев В. А., Власов И. И. 1984. Двукрылые семейств Platystomatidae, Otitidae, Tephritidae, Syrphidae и Sarcophagidae Запорожской области. *Проблемы общей и молекулярной биологии*, 3. Киев: Издательство КГУ / Verves, Yu. G., Korneyev, V. A., Vlasov, I. I. 1984. The dipteran of families Platystomatidae, Otitidae, Tephritidae, Syrphidae and Sarcophagidae of Zaporozhye Region. *Problems of General and Molecular Biology (Kyiv)*, 3: 86–90. (In Russian)

1985

- Verves, Yu. G. 1985. Sarcophaginae. In: Lindner, E. (ed.). *Die Fliegen der palaearktischen Region*. Stuttgart, 11 (64h) (Lfg. 330): 297–440.
- Verves, Yu. G. 1985. Intraspecific variability and morphological criteria of species of Sarcophaginae. *Systematic of Diptera (Insecta): ecological and morphological principles*. New Dehli: Oxonian Press Ltd.: 3–6.
- Вервес, Ю. Г. 1985. Мухи семейств Calliphoridae и Sarcophagidae некоторых областей Украины. *Проблемы общей и молекулярной биологии*. Киев: Издательство КГУ / Verves, Yu. G. 1985. Flies of the families Calliphoridae and Sarcophagidae of some regions of Ukraine. *Problems of General and Molecular Biology (Kyiv)*, 4: 56–60. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1985. Новый вид Sarcophagidae (Diptera) из Йеменской Арабской Республики. *Научные доклады высшей школы. Биологические науки / Verves, Yu. G. 1985. A new species of Sarcophagidae (Diptera) from Yemen Arab Republic. Nauchnye doklady vyshey shkoly. Biologicheskije nauki*, (5): 52–54. (In Russian)
- Нарчук Э. П., Вервес, Ю. Г. 1985. [Рецензия] «Л. С. Зимин, Н. Г. Коломиец. Паразитические двукрылые фауны СССР (Diptera, Tachinidae). Определитель. Новосибирск: Наука, 1984. 233 с.». *Зоологический журнал / Narchuk, E. P., Verves, Yu. G. 1985. [book review]: L. S. Zimin, N. G. Kolomyietz. Parasitic dipterans of the fauna of USSR (Diptera, Tachinidae). Handbook. Novosibirsk: Nauka. 233 pp. Zoologicheskij Zhurnal*, 64 (9): 1435–1436. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Корнеев В. А. 1985. [Рецензия] “Catalogue of palaeartic Diptera. Budapest. 1984. Vol. 9 & 10.” *Зоологический журнал / Verves, Yu. G., Korneyev, V. A. 1985. [Book review]: Catalogue of Palaeartic Diptera. Budapest. 1984. Vol. 9, 10. Zoologicheskij Zhurnal*, 64 (9): 1436–1438. (In Russian)

1986

- Verves, Yu. G. 1986. Family Sarcophagidae. In: Soós, Á., Papp, L. (eds). *Catalogue of Palaeartic Diptera. Volume 12. Calliphoridae — Sarcophagidae*. Budapest: Akadémiai Kiadó and Amsterdam: Elsevier: 58–193.
- Вервес, Ю. Г. 1986. Современное состояние изучения Sarcophagidae (Diptera) фауны мира. *Проблемы общей и молекулярной биологии*. Киев, 5 / Verves, Yu. G. 1986. A present status of the knowledge of Sarcophagidae (Diptera) fauna of the world. *Problems of General and Molecular Biology (Kyiv)*, 5: 3–15. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1986. Sarcophagidae и Calliphoridae (Diptera) фауны Республики Сейшельские острова. *Зоологический журнал / Verves, Yu. G. 1986. Sarcophagidae and Calliphoridae (Diptera) in the fauna of Seyshelles Republic. Zoologicheskij Zhurnal*, 65 (4): 540–550. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Куликова Н. А. 1986. Обзор строения терминалий самок Paramacronychiinae (Diptera, Sarcophagidae). *Зоологический журнал / Verves, Yu. G., Kulikova, N. A. 1986. Review of the female terminalia structure of Paramacronychiinae (Diptera, Sarcophagidae). Zoologicheskij Zhurnal*, 65 (9): 1324–1331. (In Russian)

- Вервес, Ю. Г., Нарчук Э. П. 1986. Развитие трофических связей у личинок щеленосных двукрылых (Diptera, Brachycera, Cyclorrhapha, Schizophora). *Общая энтомология. Сборник научных трудов (Труды Всесоюзного энтомологического общества, 68)* / Verves, Yu. G., Nartshuk, E. P. 1986. The development of trophic relations of larvae of schizophorous dipteran (Diptera, Brachycera, Cyclorrhapha, Schizophora). *Obshchaya entomologiya. Sbornik nauchnykh trudov: 79–85. (Proceedings of the All-Union Entomological Society, 68)* (In Russian)
- Povolný, D., Verves, Yu. G. 1986. *Heteronychia (Eupierretia) lednicensis* sp. n. from South Moravia and a redescription of *Heteronychia (Eupierretia) pandellei* (Rohdendorf, 1937) (Diptera, Sarcophagidae). *Acta Universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. Ser. C (Faculta silviculturae)*, (1984), 53 (1–4): 113–122.

1987

- Вервес, Ю. Г. 1987. Саркофагиды — паразиты саранчовых в Киевской области (Diptera: Sarcophagidae; Orthoptera: Acridoidea). *Проблемы общей и молекулярной биологии*, 6 / Verves, Yu. G. 1987. Sarcophagids — parasites of locusts in Kyiv Region (Diptera, Sarcophagidae; Orthoptera: Acridoidea). *Problems of General and Molecular Biology (Kyiv)*, 6: 33–39. (In Russian)
- Ковалев В. Г., Вервес, Ю. Г. 1987. Двукрылые (Diptera, Calliphoridae) из гнезд воробьиных птиц (Passeriformes) в Кандалакшском заповеднике. *Проблемы общей и молекулярной биологии* / Kovalev, V. G., Verves, Yu. G. 1987. Two-winged insects (Diptera, Calliphoridae) from nests of passerine birds (Passeriformes) in the Kandalaksha Nature Reserve. *Problems of General and Molecular Biology (Kyiv)*, 6: 59–61. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1987. Двукрылые семейства Sarcophagidae (Diptera), собранные В. Ф. Зайцевым и Г. М. Длусским в Австралии и Океании / Verves, Yu. G. 1987. Dipterans from the family Sarcophagidae (Diptera), collected by V.F. Zaitzev and G.M. Dlysskiy in Australia and Oceania. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 66 (3): 653–668. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1987. Типы ареалов саркофагид (Diptera, Sarcophagidae) Сибири и Монголии. В кн.: Черепанов, А. И. (ред.). *Экология и география членистоногих Сибири*. Новосибирск: Наука / Verves, Yu. G. 1987. Types of areals of sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) of Siberia and Mongolia. In: Cherepanov, A. I. (ed.). *Ecology and geography of arthropods of Siberia*. Novosibirsk: 35–38. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1987. Опыт анализа системы саркофагид (Sarcophagidae) мира по синапоморфным признакам. Двукрылые насекомые: систематика, морфология, экологи / Verves, Yu. G. 1987. Results of analysis of system of sarcophagids (Sarcophagidae) of the world on synapomorphic characters. *Two-winged insects: systematics, morphology, ecology*. Leningrad: 13–16. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. [Рецензия]. «Танасийчук В. Н. Мухи-серебрянки (Chamaemyiidae). Фауна СССР. Новая серия. № 134. Двукрылые. Т. 14. Вып. 7». *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G. 1987 [Book review]. “Tanasiychuk, V. N. Chamaemyid flies (Chamaemyiidae). Fauna of the USSR. N. S. No 134. Diptera. 14 (7)”. *Vestnik zoologii*, i 21 (5): 40–41.
- Вервес, Ю. Г., Козицкая, А. М. 1987. Проблемы охраны двукрылых на Украине. *Двукрылые насекомые: систематика, морфология, экология* / Verves, Yu. G., Kozitskaya, A. M. 1987. Problems of protection of the Diptera Cyclorrhapha in the Ukraine. *Two-winged insects: systematics, morphology, ecology*. Leningrad: 13–16. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Ключко, З. Ф., Щербак, Г. И. 1987. Памяти Александра Филипповича Крышталя (1908–1985). *Энтомологическое обозрение* / Verves, Yu. G., Klyuchko, Z. F., Shcherbak, G. I. 1987. In memory of Alexander Filippovich Kryshthal (1908–1985). *Entomologicheskoe Obozrenie*, 66 (2): 447–452. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Нарчук Э. П. 1987. [Рецензия]. «Н. С. Калугина, В. Г. Ковалев. Двукрылые насекомые юры Сибири. М.: Наука, 1985. 198 с.». *Зоологический журнал* / Verves, Yu. G., Nartshuk, E. P. 1987 [Book review]: “N. S. Kalugina, V. G. Kovalev. The two-winged flies of the Siberian Jurassis. Moscow: Nauka, 1985. 198 pp.” *Zoologicheskii Zhurnal*, 66 (4): 638–639. (In Russian)

- Артамонов С. Д., Вервес, Ю. Г. 1987. Новые виды мух-милтограмматин из Южного Приморья. В кн.: Капустина, О. Г. (ред.). *Таксономия насекомых Сибири и Дальнего Востока СССР* / Artamonov, S. D., Verves, Yu. G. 1987. New species of miltogrammatines (Diptera: Sarcophagidae, Miltogrammatinae) from Southern Primorye. In: Kapustina, O. G. (ed.). *Taxonomy of insects of Siberia and Far East of the USSR*. Vladivostok: 124–126. (In Russian)
- Povolný, D., Verves, Yu. G. 1987. Revision der palaearktischen Arten der Gattung *Sarcophaga* Meigen, 1826 (Diptera, Sarcophagidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, (1986), 42: 89–147.

1988

- Вервес, Ю. Г. 1988. Sarcophagidae (Diptera) из коллекции Лундского университета. *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G. 1988. The Sarcophagidae (Diptera) of the Lund University collection. *Vestnik zoologii*, 22 (3): 11–19. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1988. Роль строения ротоглоточного аппарата личинок I стадии в таксономии палеарктических Sarcophagidae (Diptera). *Экология и таксономия насекомых Украины*. Київ: Наукова думка / Verves, Yu. G. 1988. The importance of construction of the pharyngeal structures of the first stage larvae of the taxonomy of Palaearctic Sarcophagidae (Diptera). *Ecology and Taxonomy of the Ukrainian insects*. Kyiv: 99–107. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1988. [Рецензия]. «Нарчук Э. П. Злаковые мухи (Diptera, Chloropoidea). Их система, эволюция и связи с растениями. Ленинград: Наука, 1987. 280 с.». *Энтомологическое обозрение* / Verves, Yu. G. 1988 [Book review]: “Narchuk, E. P. Chloropids (Diptera, Chloropoidea). Their system, evolution and connections with plants. Leningrad: Nauka, 1987. 280 pp.” *Entomologicheskoe Obozrenie*, 67 (2): 439–441. (In Russian)

1989

- Verves, Yu. G. 1989. The phylogenetic systematics of the miltogrammatine flies (Diptera, Sarcophagidae) of the world. *Japanese Journal of Medical Sciences. Biology*, 42: 111–126.
- Вервес, Ю. Г. 1989. Обзор подтриб Phytosarcophagina, Erwinlindneriina, Kozloveina и Xanthopteriscina (Sarcophagini, Sarcophaginae, Sarcophagidae, Diptera). *Научные доклады высшей школы. Биологические науки* / Verves, Yu. G. 1989. A review of the subtribes Phytosarcophagina, Erwinlindneriina, Kozloveina and Xanthopteriscina (Sarcophagini, Sarcophaginae, Sarcophagidae, Diptera). *Nauchnye doklady vyshey shkoly. Biologicheskije nauki (Moscow)*, (2): 31–37. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1989. Обзор подтриб Нарпагофаллина и Гетеронихиина (Diptera, Sarcophagidae). *Зоологический журнал* / Verves, Yu. G. 1989. A review of the subtribes Нарпагофаллина и Гетеронихиина (Diptera, Sarcophagidae). *Zoologicheskij Zhurnal*, 68 (7): 89–97. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1989. *Саркофагиды (Diptera, Sarcophagidae) Старого Света. Система, экология, распространение*. Автореф. дис. ... доктора биол. наук. Ленинград: Зоологический институт АН СССР / Verves, Yu. G. 1989. *Sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) of the Old World. The system, ecology, distribution*. Abstract of DSc Thesis. Leningrad: Zoologicheskij Institut AN SSSR: 1–32 (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1989. Зонально-ландшафтное распределение саркофагид (Diptera, Sarcophagidae) Украины. Экология и таксономия насекомых Украины. Киев, Одесса / Verves, Yu. G. 1989. The zonal landscape distribution of sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) in Ukraine. *Ecology and taxonomy of Ukrainian insects*. Kyiv, Odesa, 3: 158–161. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Зейгерман А. Г., Козицкая А. М., Корнеев В. А. 1989. Круглошовные двукрылые (Diptera, Cyclorrhapha) Каневского Приднепровья. *Проблемы общей и молекулярной биологии* / Verves, Yu. G., Zeigerman, A. G., Kozitskaya, A. M., Korneyev, V. A. 1989. Cyclorrhaphous two-winged insects (Diptera, Cyclorrhapha) of the Kaniv Dnipro area. *Problems of General and Molecular Biology (Kyiv)*, 8: 17–26. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Калугина, Н. С., Нарчук, Э. П., Щербаков, Д. Е. 1989. Памяти Владимира Григорьевича Ковалева (1942–1987). *Энтомологическое обозрение* / Verves, Yu.

G., Kalugina, N. S., Narchuk, E. P., Shcherbakov, D. E. 1989. In memory of Vladimir G. Kovalev (1942–1987). *Entomologicheskoe Obozrenie*, 68 (2): 438–443. (In Russian)

1990

- Verves, Yu. G. 1990. Prof. Hugo de Souza Lopes and the modern system of Sarcophagidae (Diptera). *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro*, (1989) 84, suppl. 4: 529–545.
- Вервес, Ю. Г. 1990. Определитель Sarcophagidae (Diptera) Монголии, Сибири и прилегающих территорий. Насекомые Монголии / Verves, Yu. G. 1990. A key to Sarcophagidae (Diptera) of Mongolia, Siberia and neighbouring territories. *Insects of Mongolia*, (Leningrad), 11: 516–616. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1990. Система подсемейства Paramacronychiinae (Diptera, Sarcophagidae). *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G. 1990. System of the subfamily Paramacronychiinae (Diptera, Sarcophagidae). *Vestnik zoologii*, 24 (4): 24–31. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1990. [Рецензия]. «В. И. Ланцов, Ю. И. Чернов. Типулоидные двукрылые в тундровой зоне. М.: Наука, 1987». *Зоологический журнал* / Verves, Yu. G. 1990. [Book review]: “V. I. Lantsov, Yu. I. Chernov. Tipuloid dipterans in tundra zone. Moscow: Nauka, 1987”. *Zoologicheskii Zhurnal*, 69 (12): 143–145. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Зражевский, С. Ф., Цыбульский, А. И. 1990. Некоторые группы двукрылых Усть-Ленского заповедника и сопредельных территорий. *Антропогенные воздействия на природу заповедников. Сборник научных трудов*. Москва: ЦНИЛ Главохоты СССР / Verves, Yu. G., Zrazhevskiy, S. F., Tzybul'skiy, A. I. 1990. Some groups of two-winged flies of Ust'-Lensk Reserve and its neighbouring territories. *Antropogennyye vozdeystviya na prirodu zapovednikov (Moskva: ZNIL Glavokhoty SSSR)*: 143–145. (In Russian)
- Povolný, D., Verves, Yu. G. 1990. A preliminary list of Bulgarian Sarcophaginae (Diptera). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 43: 283–329.

1991

- Verves, Yu. G. 1991. The system of the Sarcophagidae of the world. In: Weissmann, L., Orszagham I., Pont, A. C. (eds). *Proceedings of the Second International Congress of Dipterology held in Bratislava, Czechoslovakia, August 27–September 1, 1990*. The Hague: SPB Academic: 253.
- Вервес, Ю. Г. 1991. Мухи семейств Calliphoridae и Sarcophagidae (Diptera) из Вьетнама, Шри Ланки и Индии. *Труды Зоологического института АН СССР* / Verves, Yu. G. 1991. Calliphoridae and Sarcophagidae (Diptera) from Vietnam, Sri Lanka and India. *Proceedings of the Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR*, 240: 121–135. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Кураса В. А., Танская Т. Ф., Зражевский С. Ф. 1991. Короткоусые двукрылые Змеиных островов Каневского заповедника. *Проблемы общей и молекулярной биологии*, 9 / Verves, Yu. G., Kurasa, V. A., Tanskaya, T. F., Zrazhevskiy, S.F. 1991. The brachyceran two-winged flies of the Zmeinye Islands of Kanev Reserve. *Problems of General and Molecular Biology (Kyiv)*, 9: 46–48. (In Russian)

1992

- Вервес, Ю. Г. 1992. Мухи родин Calliphoridae та Sarcophagidae з околиць Піцунди. *Проблеми загальної та молекулярної біології*, 10 / Verves, Yu. G. 1992. The flies of the families Calliphoridae and Sarcophagidae from environments of Pitzunda. *Problems of General and Molecular Biology (Kyiv)*, 10: 55–58. (In Ukrainian)
- Вервес, Ю. Г. 1992. Некоторые закономерности географического распространения саркофагид. *Успехи энтомологии в СССР. Двукрылые: систематика, экология, медицинское и ветеринарное значение. Материалы X съезда Всесоюзного энтомологического общества 12–15 сентября 1989 г. С.-Петербург: Наука* / Verves, Yu. G. 1992. Some peculiarities of the geographic distribution of sarcophagids. *The progress of entomology in the USSR. Two-winged insects: systematics, ecology, medical and veterinary importance. Proceedings of the X Congress of the All-Union Entomological Society 12-15 September 1989*. St.-Petersburg: Nauka: 39–42. (In Russian)

- Вєрвєс, Ю. Г., Нарчук Э. П. 1992. Современные представления о системе отряда двукрылых (Diptera). *Успехи энтомологии в СССР. Двукрылые: систематика, экология, медицинское и ветеринарное значение. Материалы X съезда Всесоюзного энтомологического общества 12–15 сентября 1989 г.* С.-Петербург: Наука / Verves, Yu. G., Nartshuk, E. P. 1992. The modern concepts of the system of two-winged flies (Diptera). *The progress of entomology in the USSR. Two-winged insects: systematics, ecology, medical and veterinary importance. Proceedings of the X Congress of the All-Union Entomological Society 12–15 September 1989.* St.-Petersburg: Nauka: 16–20. (In Russian)

1993

- Verves, Yu. G. 1993. Sarcophaginae. In: Lindner, E. (ed.). *Die Fliegen der palaearktischen Region*, 11 (64) (Lfg. 331): 441–504.
- Вєрвєс, Ю. Г. 1993. Палеарктические виды рода *Craticulina* (Diptera, Sarcophagidae). *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G. 1993. Palaeartic species of the genus *Craticulina* (Diptera, Sarcophagidae). *Vestnik zoologii*, [27] (1): 9–17. (In Russian)
- Вєрвєс Ю. Г., Зейгерман А. Г., Зражевский С. Ф., Козицкая А. М., Корнеев В. А., Танская Т. Ф. 1993. Класс Insecta — насекомые. Круглошовные двукрылые (Diptera, Cyclorrhapha). *Флора и фауна заповедников. Вып. 50. Беспозвоночные животные Каневского заповедника.* Москва: Комиссия РАН по заповедному делу, ИЭМЭЖ РАН, Социально-экологический союз. / Verves Yu. G., Zeigerman A. G., Zrazhevski S. F., Kozitskaya A. M., Korneyev V. A., Tanskaya T. F. Class Insecta — insects. Cyclorrhaphous flies (Diptera, Cyclorrhapha). In: *[Flora and fauna or natural reserves. Issue 50. Invertebrate animals of the Kanev Natural Reserve] Moscow: Commission of R[ussian]A[cademy of] S[ciences] for the Natural Reserve business, Institute of Evolutionary Morphology and Ecology of Animals of RAS, the Social and Ecological Union: 12–46.* (In Russian)
- Вєрвєс, Ю. Г., Ключко З. Ф. 1993. Роль О. П. Кришталя в створенні Канівського заповідника та вивченні членистоногих Середнього Придніпров'я. *Підсумки 70-річної діяльності Канівського заповідника та перспективи розвитку заповідної справи на Україні (Матеріали наукової конференції, вересень 1993 р., м. Канів)* / Verves, Yu. G., Klyuchko, Z. F. 1993. The role of O. P. Kryshtal in the foundation of Kaniv reservation and the investigation of arthropods of the Mid-Dnieper region. *The results of 70 years of activity of the Kaniv Nature Reserve and prospects for the development of nature conservation in Ukraine (Proceedings of the scientific conference, September 1993, Kaniv): 16–20.* (In Ukrainian)

1994

- Verves, Yu. G. 1994. Sarcophagidae, Calliphoridae in Kyiv — 1. *Oistros* (Stockholm), 2: 5–8.
- Verves, Yu. G. 1994. Two new names for two species from the genus *Senotainia* Macquart (Diptera: Sarcophagidae). *An International Journal of Dipterological Research*, 5 (1): 85.
- Verves, Yu. G. 1994. A key to genera and subgenera of Palaeartic Miltogrammatinae (Diptera: Sarcophagidae) with a description of a new genus. *An International Journal of Dipterological Research*, 5 (3): 239–247.

1995

- Verves, Yu. G. 1995. Sarcophagidae, Calliphoridae in Kyiv — 2. *Oistros* (Stockholm), 3: 10–15.
- Вєрвєс, Ю. Г., Горобчишин, В. А. 1995. Новые данные о трофических связях сфекоидных ос (Hymenoptera, Sphecidae) и мух-саркофагид (Diptera, Sarcophagidae). *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G., Gorobchyshin, V. A. 1995. New data on trophic links of sphecoid wasps (Hymenoptera, Sphecidae) and sarcophagid flies (Diptera, Sarcophagidae). *Vestnik zoologii*, [29] (1): 54. (In Russian)
- Verves, Yu. G. 1995. Two new replacement names in the genus *Senotainia* Macquart, 1846 (Diptera, Sarcophagidae). *Vestnik zoologii*, [29] (4): 18.

1997

- Verves, Yu. G. 1997. Two new genera of Sarcophagini (Diptera, Sarcophagidae) from India. *An International Journal of Dipterological Research*, 8 (2): 85–86.

Povolný, D., Verves, Yu. G. 1997. The flesh-flies of Central Europe (Insecta, Diptera, Sarcophagidae). *Spixiana*, Supplement 24: 1–264.

Verves, Yu. G. 1997. Taxonomic notes on some Sarcophagini (Sarcophagidae, Diptera). *Journal of Ukrainian Entomological Society*, 3 (2): 37–62.

1998

Verves, Yu. G. 1998. To the knowledge of the subfamilies of the Sarcophagidae (Diptera). *An International Journal of Dipterological Research*, 9 (3): 243–244.

1999

Verves, Yu. G. 1999. Two new species of the Miltogrammatinae (Diptera, Sarcophagidae) from Kyrgyzstan. *Vestnik zoologii*, [33] (1–2): 101–104.

Корнєєв В. А., Вервес, Ю. Г. 1999. [Рецензія]. “Fauna Helvetica. 1. Diptera — Checklist. Merz B. B., Bächli G., Haenni J.-P., Gonthier Y. (eds). Neuchâtel, 1998. 369 pp.” / Korneyev, V. A., Verves, Yu. G. 1999. [Book review] “Fauna Helvetica. 1. Diptera — Checklist. Merz B.B., Bächli G., Haenni J.-P., Gonthier Y. (eds). Neuchâtel, 1998. 369 pp.” *Vestnik zoologii*, 33 (1–2): 111. (In Russian)

2000

Verves, Yu. G. 2000. A checklist of species of the Ukrainian Sarcophagidae (Diptera) with a description of a new species. *Journal of the Ukrainian Entomological Society*. (1998) 4 (3–4): 49–57.

Вервес, Ю. Г., Хрокало Л. А., Павлюк Р. С., Балан, П. Г. 2000. До принципів добору безхребетних тварин у Червону книгу України. *Заповідна справа в Україні*, (1999) / Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A., Pavlyuk, R. S., Balan, P. G. 2000. On the principles of selection of invertebrate animals to Red Book of Ukraine. *Nature conservation in Ukraine* (Kaniv). (1999) 5 (2): 48–58. (In Ukrainian)

Рижкова А. Є., Поліщук В. П., Вервес, Ю. Г., Бойко А. Л. 2000. Білокрилки (Homoptera: Aleyrodinea) — переносники вірусів рослин. *Известия Харьковського ентомологічного общества* / Ryzhkova, A. E., Polishchuk, V. P., Verves, Yu. G., Boiko, A. L. 2000. Aleyrodids (Homoptera: Aleyrodinea) — vectors of phytoviruses. *The Kharkov Entomological Society Gazette*, (1999), 7 (2): 99–107. (In Ukrainian)

Войціцький, В. М., Вервес, Ю. Г., Векслярський, Р. З., Балан, П. Г., Войціцька, Т. В. 2000. Деякі мікроартроподи (Acari: Oribatei, Mesostigmata) лісових екосистем Чорнобильської зони відчуження. *Проблеми екології лісу і лісокористування на Поліссі України*. Житомир: Волинь / Voitzitzkiy, V. M., Verves, Yu. G., Vekslyars'kiy, R. Z., Balan, P. G., Voitzitzkaya, T. V. 2000. Some microarthropods (Acari: Oribatei, Mesostigmata) of forest ecosystems of Chornobyl zone. *Problems of Forest Ecology and Forestry in Ukrainian Polissya*, 1 (7): 125–130. (In Ukrainian)

Verves, Yu. G. 2000. Sarcophagidae (Diptera) from Dnipropetrovsk Oblast. *Екологія та ноосферологія / Ecology and Biosphaerology*, 9 (1–2): 122–126.

Verves, Yu. G. 2000. Rational nomenclature of the male genitalia of Sarcophagidae (Diptera). *An International Journal of Dipterological Research*, 11 (3): 117–127.

2001

Verves, Yu. G. 2001. The systematic position of two species of *Sarcophaga* from Egypt and Israel (Diptera: Sarcophagidae). *Studia dipterologica*, 8 (1): 327–332.

Balan, P. G., Vekslyarskiy, R. Z., Verves, Yu. G., Voitzitzkiy, V. M., Irklienko, S. P., Lukashov, D. V., Orlov, O. O. 2001. *The model groups of invertebrate animals as indicators of radioactive pollution of the ecosystems*. Kyiv: Ukrainian Phytosociocentre. – 1–204 (In Ukrainian)

Ryzhkova, A. E., Polishchuk, V. P., Verves, Yu. G., Boiko, A. L. 2001. *Vectors of phytoviruses*. Kyiv: Ukrainian Phytosociocentre: 1–67. (In Ukrainian)

Verves, Yu. G. 2001. The composition of Paramacronychiinae (Sarcophagidae, Diptera) with the descriptions of two new genera. *An International Journal of Dipterological Research*, 12 (3): 145–149.

Verves, Yu. G. 2001. The annotated list of Sarcophagidae (Diptera) of Indian peninsula. *An International Journal of Dipterological Research*, 12 (4): 233–248.

Verves, Yu. G. 2001. Sarcophagidae and Calliphoridae (Diptera) of Chernivtzi oblast. *Scientific Reports of Chernivtzi University (Biology)* / Науковий вісник Чернівецького університету, 126 (Біологія): 163–167.

2002

Verves, Yu. G. 2002. An annotated list of Calliphoridae (Diptera) of the Russian Far East and its neighbouring territories. *Far Eastern Entomologist*, 116: 1–14.

2003

Verves Yu. G. 2003. The flies of the families Calliphoridae, Sarcophagidae and Rhinophoridae (Insecta: Diptera) of Botany garden in memory of O. V. Fomin of Kyiv National T. Shevchenko University. *The Introduction and Conservation of Plant Diversity*, 6. Kyiv: T. Shevchenko University Press: 43–46.

Verves Yu. G. 2003. A preliminary list of species of Calliphoridae and Sarcophagidae (Diptera) of the Republic of Seychelles. *Phelsuma*, 11, Suppl. A: 1–16.

2004

Verves Yu. G. 2004. A review of the “Onesia” generic group (Diptera: Calliphoridae). Part 1. The species of the genera *Polleniopsis* Townsend, *Tainanina* Villeneuve and *Tricycleopsis* Villeneuve. *Far Eastern Entomologist*, 134: 1–12.

Verves Yu. G. 2004. A review of the “Onesia” generic group (Diptera: Calliphoridae). Part 2. The species of genus *Bellardia* Robineau-Desvoidy. *Far Eastern Entomologist*, 135: 1–23.

Verves Yu. G. 2004. A review of the species of “Onesia” generic group (Diptera: Calliphoridae). Part 3. The species of genus *Onesia* Robineau-Desvoidy, 1830. *Far Eastern Entomologist*, 138: 1–19.

Verves, Yu. G. 2004. Records of *Chrysomya albiceps* in the Ukraine. *Medical and Veterinary Entomology*, 18: 308–310.

Вєрвєс, Ю. Г., Сєргє О. І. 2004. Борис Миколойович Мазурмович – видатний історик зоологічної науки. — *Сучасні проблеми зоологічної науки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження проф. О. Б. Кістяківського»*. 16–18 вересня 2004 р., м. Київ / Verves, Yu. G., Serga, O. I. 2004. Boris Mykolayovych Mazurmovych — an outstanding historian of zoological science. *Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference ‘Scientific readings dedicated to the 170th anniversary of the foundation of the Department of Zoology and the 100th anniversary of the birth of Prof. O.B. Kistiakivskiy’*. 16-18 September 2004, Kyiv. Kyiv: Phytosociocentre: 25–27. (In Ukrainian)

Вєрвєс, Ю. Г. 2004. Підсумки вивчення систематики та фауни двокрилих комах на протязі чотирьох десятиріч (Insecta: Diptera). *Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Наукові записки* / Verves, Yu. G. 2004. The results of the studying of two-winged flies during forty years (Insecta: Diptera). *Kyiv National Taras Shevchenko University. Scientific Reports*, 2: 66–73. (In Ukrainian)

2005

Вєрвєс, Ю. Г., Хрокало Л. А. 2005. Категорії та критерії для добору «червонокнижних» видів комах. *Рідкісні та зникаючі види комах і концепції Червоної книги України. Збірник наукових праць (за матеріалами доповідей наукової конференції)*. Київ: Українське ентомологічне товариство / Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2005. The categories and criterions for selection of the insect species for “Red Book”. *Rare and endangered insect species and the concept of the Red Data Book of Ukraine. Collection of scientific papers (based on the materials of the scientific conference)*. Kyiv: Ukrainian Entomological Society: 9–12. (In Ukrainian)

Verves, Yu. G. 2005. A checklist of Ukrainian Rhinophoridae (Diptera). *Studia dipterologica*, (2004), 11 (2): 609–613.

Verves, Yu. G. 2005. Faunistic and taxonomical notes of Rhinophoridae (Diptera) with special reference of Ukrainian fauna. *Entomological Problems* (Bratislava), 35 (1): 69–74.

- Verves, Yu. G. 2005. A catalogue of Oriental Calliphoridae (Diptera). *An International Journal of Dipterological Research*, 16 (4): 233–310.
- Verves, Yu. G. 2005. An annotated list of the Ukrainian Calliphoridae (Diptera). *Proceedings of Zoological Museum of the Kyiv Taras Shevchenko National University*, 3: 64–121.

2006

- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2006. Review of Macronychiinae (Diptera, Sarcophagidae) of the World. *Vestnik zoologii*, 40 (3): 219–239.
- Вервес, Ю. Г. 2006. 5.2.3. Двукрылые насекомые — инквилины (клептопаразиты). В кн.: Зерова, М. Д., Ромасенко, Л. П., Сergyogina, Л. Я., Вервес, Ю. Г. *Комахи — природні вороги поодиноких бджолиних фауни України*. Київ: Велес / Verves Yu. G. 2006. 5.2.3. Dipterous insects — inquilines (cleptoparasites). In: Zerova, M. D., Romasenko, L. P., Seryogina, L. Ya., Verves, Yu. G. *Natural insect enemies of solitary bees of the fauna of Ukraine*. Kyiv: Veles: 74–110 (In Ukrainian)
- Вервес, Ю. Г. 2006. 6.1. Двукрылые насекомые — паразиты одиночных Apoidea. В кн.: Зерова, М. Д., Ромасенко, Л. П., Сergyogina, Л. Я., Вервес, Ю. Г. *Комахи — природні вороги поодиноких бджолиних фауни України*. Київ: Велес / Verves Yu. G. 2006. 6.1. Dipterous insects — parasites of solitary Apoidea. In: Zerova, M. D., Romasenko, L. P., Seryogina, L. Ya., Verves, Yu. G. *Natural insect enemies of solitary bees of the fauna of Ukraine*. Kyiv: Veles: 111–127, 192–195 (In Ukrainian)
- Вервес, Ю. Г., Хрокало Л. А. 2006. 122. Сем. Rhinophoridae. *Определитель насекомых Дальнего Востока России* / Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2006. 122. Fam. Rhinophoridae. *Keys to the insects of Russian Far East*, 6 (4): 9–13. Vladivostok. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Хрокало Л. А. 2006. 121. Сем. Calliphoridae. *Определитель насекомых Дальнего Востока России* / Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2006. 121. Fam. Calliphoridae. *Keys to the insects of Russian Far East*, 6 (4): 13–60. Vladivostok. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Хрокало Л. А. 2006. 123. Сем. Sarcophagidae — саркофагиды. *Определитель насекомых Дальнего Востока России* / Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2006. 123. Fam. Sarcophagidae — sarcophagids. *Keys to the insects of Russian Far East*, 6 (4): 64–178. Vladivostok. (In Russian)

2007

- Вервес, Ю. Г., Корнеєв, В. О. 2007. Типовий екземпляр *Homo sapiens* (до 300-ї річниці від дня народження К. Ліннея). *Вестник зоологии* / Verves, Yu. G., Korneyev, V. O. 2007. The type specimen of *Homo sapiens* (on 300th anniversary of the birthday of C. Linnaeus). *Vestnik zoologii*, 41 (3): 195–196. (In Ukrainian)
- Verves, Yu. G. 2007. The new faunistic data on Calliphoridae and Sarcophagidae (Diptera) of the Republic of Seychelles. *Phelsuma*, 15: 71–81.
- Verves, Yu. G. 2007. A revision of the genus *Rohdendorfisca* Grunin, 1964 (Diptera: Sarcophagidae). *Far Eastern Entomologist*, 178: 1–10.

2008

- Verves, Yu., Szpila, K. 2008. *Miltogramma drabermonkoi* sp. n. from Ukraine (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae). *Polish Journal of Entomology*, 77: 57–61.

2009

- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2009. 14. Superfamily Oestroidea. Family Calliphoridae. In: Gerlach, J. (ed.): *The Diptera of the Seychelles islands. Pensoft Series Faunistica*, 85: 251–270.
- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2009. 14. Superfamily Oestroidea. Family Sarcophagidae. In: Gerlach, J. (ed.): *The Diptera of the Seychelles islands. Pensoft Series Faunistica*, 85: 270–303.
- Verves, Yu. G., Richet, R. 2009. Description of a new species of *Macronychia* Rondani, 1859, from France (Diptera, Sarcophagidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 114 (1): 111–114.
- Szpila, K., Verves, Yu. 2009. *Pollenia bulgarica* (Jacentkovský, 1939) first record from Ukraine, with faunistic notes on other blowflies in the Askania Nova Biosphere Reserve (Diptera, Calliphoridae). *Fragmenta faunistica*, (2008), 51 (2): 143–146.

- Хрокало, Л. А., Вервес, Ю. Г. 2009. Бабки (Odonata) та деякі двокрилі комахи (Diptera: Calliphoridae; Sarcophagidae) регіону Шацьких озер. *Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки (Луцьк)* / Khrokalo, L. A., Verves, Yu. G. 2009. Dragonflies (Odonata) and certain two-winged insects (Diptera: Calliphoridae; Sarcophagidae) of the Shatsk Lake District. *Scientific bulletin of Lesya Ukrainka Volyn National University. Biological sciences* (2): 114–118. (In Ukrainian)
- Xue, W., Verves, Yu. 2009. *Perisimyia perisi*, a new genus and species from South China (Diptera: Sarcophagidae). *Boletín de la Asociación española de Entomología*, 33 (1–2): 43–58.

2010

- Verves Yu. G., Khrokalo, L. A. 2010. The new data on Calliphoridae and Rhinophoridae (Diptera) from Ukraine. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 1 (1): 23–54.

2011

- Verves, Yu., Szpila, K. 2011. *Agriella gavrylenkoi*, a new species of fleshfly from Ukraine (Diptera: Sarcophagidae: Sarcophaginae). *Polish Journal of Entomology*, 80: 123–128.
- Xue, W., Verves, Yu., Du, J., 2011. A review of subtribe Boettcheriscina Verves 1990 (Diptera: Sarcophagidae), with descriptions of a new species and genus from China. *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)* 47 (3–4): 303–329.

2012

- Verves, Yu. G. 2012. The first record of *Bellardia pubicornis* (Diptera, Calliphoridae) from Ukraine. *Vestnik zoologii*, 46 (4): 380.
- Verves, Yu. G. 2012. The flies (Diptera) of the park “Theophania”, Kyiv. 1. Calliphoridae and Rhinophoridae. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 3 (3): 31–36.

2013

- Verves, Yu. G. 2013. New record of *Pollenia vera* (Diptera, Calliphoridae) from Ukraine. *Vestnik zoologii*, 47 (1): 94.
- Verves, Yu. G. 2013. The first record of *Pollenia moravica* (Diptera, Calliphoridae) in Ukrainian fauna. *Vestnik zoologii*, 47 (1): 94.
- Verves, Yu. G. 2013. The flies (Diptera) of Park “Theophania”, Kyiv. 2. Sarcophagidae. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 4 (1): 25–32.
- Richet, R., Verves, Y. G., Whitmore, D., Pape, T. 2013. Revision of *Taxigramma pseudaperta* Séguéy, 1941 and comparisons with sympatric *T. multipunctata* (Rondani, 1859) (Diptera: Sarcophagidae). *Zootaxa*, 3731 (4): 520–532.

2014

- Verves, Yu., Khrokalo, L. 2014. An annotated list of the Sarcophagidae (Macronychiinae, Miltogramminae, Eumacronychiinae and Paramacronychiinae) recorded in Ukraine (Diptera). *CESA News*, 95: 1–47.
- Verves, Yu., Khrokalo, L. A. 2014. An annotated list of the Sarcophaginae (Sarcophagidae) recorded in Ukraine (Diptera). *CESA News*, 101 (1): 7–81.
- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2014. The flies (Diptera: Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae) of M. M. Gryshko National Botanical Garden. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 5 (2): 11–28.
- Verves, Yu. G. 2014. The first records of *Sarcophaga hennigi* and *S. schusteri* (Diptera, Sarcophagidae) from Ukraine. *Vestnik zoologii*, 48 (5): 477.

2015

- Verves, Yu., Radchenko, V., Khrokalo, L. 2015. A review of species of subtribe Apodacrina Rohdendorf, 1967 with description of a new species of *Apodacra* Macquart, 1854 from Turkey (Insecta: Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae: Miltogrammini). *Turkish Journal of Zoology*, 39 (2): 263–278.
- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2015. Review of Heteronychiina (Diptera, Sarcophagidae). *Priamus*, Suppl. 36: 1–60.

- Verves, Yu. G., Khrystoslavenko, O. P. 2015. Reassessment of the adult *Stevenia signata* (Mik, 1966) (Diptera: Rhinophoridae) from Turkey with comprehensive notes on its morphology, ecology and faunistic limits. *Halteres*, 6: 85–89.
- Verves, Yu. G., Xue, W.-Q., Wang, P. 2015. Revision of the genus *Dexagria* Rohdendorf, 1978 (Diptera: Sarcophagidae: Paramacronychiinae). *Japanese Journal of Systematic Entomology*, 21 (2): 337–343.
- Xue, W.-Q., Verves, Yu. G., Wang, P. 2015. Review of *Senotainia* Macquart with a new species from South China (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae). *Journal of Shenyang Normal University (Natural Science Edition)*, 33 (4): 447–454.
- Verves, Y., Barták, M., Kubík, Š. 2015. Sarcophagidae (Diptera) of Vráž near Písek (Czech Republic). In: Kubík, Š., Barták, M. (eds). *7th Workshop on Biodiversity, Jevany, Česká zemědělská Univerzita v Praze*: 68–79.

2016

- Bharti, M., Verves, Yu. 2016. A new species of genus *Polleniopsis* from India (Diptera: Calliphoridae) with a key to the Indian species. *Halteres*, 7: 1–4.
- Xue, W., Verves, Yu., Du, J. 2016. A new species of *Liosarcophaga* Enderlein, 1928 (Diptera: Sarcophagidae) from China, with new description of *Liosarcophaga* (s. str.) *yunnanensis* (Fan, 1964). *Sichuan Journal of Zoology*, 35 (4): 556–560.
- Verves, Yu., Xue, W.-Q., Wang, P., Khrokalo, L. A. 2016. Review of Protodexiini (Sarcophagidae, Diptera) from Oriental and Australasian / Oceanian Regions with a description of a new species. *Japanese Journal of Systematic Entomology*, 22 (2): 231–240.
- Verves Y., Barták M., Vaněk J. 2016. Masařkovití (Diptera, Sarcophagidae) české části Krkonoš. (Flesh flies (Diptera, Sarcophagidae) in the Czech part of the Krkonoše Mts). *Opera Corcontica*, 53: 167–186.

2017

- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2017. A review of subtribe *Phrosinellina* Verves, 1989, with description of *Phrosinella* (*Asiometopia*) *kocaki* sp. nov. from the Middle East (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae: Metopiaini). *Turkish Journal of Zoology*, 41: 43–59.
- Verves, Yu., Radchenko, V. 2017. Redescription of male *Sarcophaga disputata* (Diptera: Sarcophagidae) using light and electron microscopy. *Biologia*, 72 (1): 76–83.
- Verves, Yu., Radchenko, V., Khrokalo, L. 2017. Description of a new species of *Liosarcophaga* (s. str.) from Turkey (Diptera: Sarcophagidae: Sarcophagini). *Zoology in the Middle East*, 63 (1): 76–81.
- Verves, Y., Barták, M., Kubík, S., Civelek, H. S. 2017. New records of Sarcophagidae from Turkey (Diptera). *ZooKeys*, 703: 129–158.
- Verves, Y. 2017. A check list of Sarcophagidae (Diptera) from Algeria. *Halteres*, 8: 72–76.
- Korneyev, V. A., Verves, Yu. G. 2017. Vernacular names of dipteran insect families (Insecta: Diptera): project of the List of recommended Ukrainian names. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 8 (2): 17–21.
- Verves, Y., Barták M. 2017. New records of flesh flies (Diptera, Sarcophagidae) part I. In: Kubík, Š., Barták, M. (eds), *9th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze*: 126–130.
- Verves Y., Barták M. 2017. New records of flesh flies (Diptera, Sarcophagidae) part II. In: Kubík, Š., Barták, M. (eds), *9th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze*: 131–139.

2018

- Verves, Yu., Šuláková, H., Barták, M., Vonička, P. 2018. Flesh flies (Diptera: Sarcophagidae) of the Jizerské hory Mts, Frýdlant region and Liberec environs (northern Bohemia, Czech Republic). (Masařkovití (Diptera: Sarcophagidae) Jizerských hor, Frýdlantska a okolí Liberce (severní Čechy)). *Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy*, (2017) 35: 155–166.
- Verves, Yu., Bartak, M., Kubik, S., 2018. Checklist of flesh flies of Turkey (Diptera, Sarcophagidae). *ZooKeys*, 743: 95–136.

- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2018. The Sarcophagidae (Diptera) of the Middle East. *Zoology in the Middle East*, 64 (3): 273–282; Supplemental Material: 1–27.
- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2018. Key to species of the genus *Nyctellisca* nom. nov. with description of *Nyctellisca chureisica* n. sp. (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae). *Israel Journal of Entomology*, 49 (1): 137–142.
- Verves, Yu., Khrokalo, L. 2018. Fauna of Sarcophagidae and Calliphoridae (Diptera) of the West Ukraine. *Halteres*, 9: 12–38.
- Гончар, Г. Ю., Вервес, Ю. Г., Гапонова, Л. П., Дубровський, Ю. В., Конякін, С. М., Костенко, О. Г., Котенко, А. Г., Кумпаненко, О. С., Стукалюк, С. В. 2018. Попередній список безхребетних тварин урочища «Феофанія». *Вісник Харківського ентомологічного товариства*. / Honchar, H. Yu., Verves, Yu. G., Gaponova, L. P., Dubrovskiy, Yu. V., Koniakin, S. M., Kostenko, O. G., Kotenko, A. G., Kumpanenko, O. S., Stukaliuk, S. V. 2018. Preliminary list of invertebrates of the local landscape 'Theophania'. *The Kharkov Entomological Society Gazette*, 26 (1): 11–49. (In Ukrainian)
- Verves, Y., Barták, M. 2018. New distributional data and an updated and commented list of Czech and Slovak Sarcophagidae (Diptera). *Annales de la Société entomologique de France (N. S.)*, 54 (5): 410–416. <https://doi.org/10.1080/00379271.2018.1469430>
- Verves, Yu., Barták, M. 2018. History of faunistic research of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae) in the Czech and Slovak Republics. In: Kubík, Š., Barták, M. (eds), *10th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze*: 77–97.
- Makovetskaya, K., Verves, Yu., 2018. First records of *Chrysomya albiceps* (Wiedemann, 1819) (Diptera: Calliphoridae) in Belarus with analysis of distribution of this species in Europe. *Dipteron*, 34: 60–67.

2019

- Barták, M., Khrokalo, L., Verves, Yu., 2019. New records, synonyms and combinations for oriental Sarcophagidae (Diptera), with updated checklists for Cambodia, India, Taiwan, Thailand and Vietnam. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 22 (1): 44–55. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2018.11.011>
- Verves, Yu., Khrokalo, L., 2019. Sarcophagidae (Diptera) from Transcarpathian Ukraine. *Centre for Entomological Studies Ankara Miscellaneous Papers*, (180): 1–7.
- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2019. Calliphoridae (Diptera) from Transcarpathian Ukraine. *Biological Systems: Theory and Innovations*, 10 (2): 73–79.
- Verves, Yu., Khrokalo, L., Verves, K. 2019. *Sphecapatoclea avdatica*, a new species of Sarcophagidae (Diptera) from the Middle East. *Centre for Entomological Studies Ankara Miscellaneous Papers* (197): 1–5.
- Verves, Yu. 2019. Tantum possumus, quantum scimus, or “So much as we can, as far as we know”. *Dipteron*, 35: 97–98.
- Verves, Y., Zeegers, T., Barták, M., Kanavalová, L. 2019. The family Rhinophoridae (Diptera) in the Czech Republic and new records from Jordan and Bulgaria. In: Kubík, Š., Barták, M. (eds), *11th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze*: 163–174.
- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2019. Key to species of the genus *Nyctellisca* nom. nov. with description of *Nyctellisca chureisica* n. sp. (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae). *Israel Journal of Entomology*, 49 (1): 137–142.
- Verves, Yu., Khrokalo, L., Panchuk, O. 2019. Review of the Middle Eastern species of *Dolichotachina* Villeneuve, 1913 (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae) with the description of a new species. *Zoology in the Middle East*: 1–8. <https://doi.org/10.1080/09397140.2019.1663889>
- Verves, Yu. 2019. Review of Sarcophagidae (Diptera) of North African countries with new faunistic data from Algeria. *Halteres*, 10: 62–64.

2020

- Verves, Yu. 2020. An annotated list of Chinese Sarcophagidae (Diptera). *Suplementos del Boletín de la Asociación Española de Entomología*, (1): 1–68.

- Verves, Yu., Khrokalo, L. 2020. Review of the genus *Sphenometopa* Townsend, 1908 (Diptera: Sarcophagidae) of the Middle East. *Biologia*, 75 (10): 1643–1656.
- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2020. Review of the taxa of Calliphoridae and Sarcophagidae (Diptera) studied by late Prof. Andy Z. Lehrer. *Priamus Supplements*, 44: 1–282.
- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2020. Review of subtribe Apodacrina (Diptera, Sarcophagidae) of Middle East with descriptions of ten new species. *Zoodiversity*, 54 (3): 183–204. <https://doi.org/10.15407/zoo2020.03.183>
- Verves, Yu., Khrokalo, L., Naumovska, O. 2020. Review of the Middle Eastern species of *Sphecatodes* Villeneuve, 1912 (Diptera: Sarcophagidae) with the description of a new species. *Zoology in the Middle East*, 66 (3): 253–261. <https://doi.org/10.1080/09397140.2020.1781364>
- Verves, Yu. G., Protsenko, Yu. V. 2020. Potter wasps (Hymenoptera: Vespidae, Eumeninae) as hosts of *Amobia* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae) in Ukraine. *Jordan Journal of Natural History*, (2019), 6: 39–49.
- Verves, Yu., Khrokalo, L., Verves, K. 2020. The new records of Calliphoridae and Sarcophagidae (Diptera) from Myrhorod, Poltava Region, Ukraine. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 11 (2): 7–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4010632>
- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2020. Review of subtribe *Pterellina* Rohdendorf, 1967 (Diptera: Sarcophagidae) of Middle East with descriptions of twelve new species. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 56 (3): 235–265. <https://doi.org/10.1080/00379271.2020.1743755>
- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2020. Some taxonomical notes on the subgenus *Pandelleisca* Rohdendorf, 1937 (Diptera, Sarcophagidae, Sarcophaginae). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 44 (3–4): 529–544.
- Verves, Y., Barták, M., Khrokalo, L. 2020. New records of *Amobia* Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae, Amobiini) from Central African Republic, Zimbabwe, and Israel. In: Kubík, Š., Barták, M. (eds). *12th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze*: 95–101.
- Verves, Y., Gorobchysin V. 2020. Some Diptera (Calliphoridae, Rhinophoridae, Sarcophagidae) from National Nature Park “Karmeliukove Podillia”, Ukraine. In: Kubík, Š., Barták, M. (eds). *12th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze*: 102–105.
- Barták, M., Verves, Y. 2020. First record of *Metopia nudibasis* (Malloch, 1930) (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae) for Indonesia. In: Kubík, Š., Barták, M. (eds). *12th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze*: 106–107.
- Verves, Y. 2020. Additions to monograph of Cerretti et al., 2020: The world woodlouse flies (Diptera, Rhinophoridae). *Halteres*, 11: 90–93.

2021

- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2021. Review of the genus *Senotainia* Macquart, 1846 (Diptera: Sarcophagidae) of the Middle East. *Journal of Natural History*, 54 (37–38): 2489–2512. <https://doi.org/10.1080/00222933.2020.1854361>
- Verves, Yu., Khrokalo, L., Verves, K. 2021. New data on the coastal fly fauna (Diptera: Calliphoridae, Rhinophoridae, Sarcophagidae) of the Kherson Region (Ukraine). *Jordan Journal of Natural History*, 8 (1): 11–16.
- Verves Yu., Barták M. 2021. New faunistic data on Sarcophagidae (Diptera) in Croatia. *The Kharkov Entomological Society Gazette*, 29(1):71–76. <https://doi.org/10.36016/KhESG-2021-29-1-6>

2022

- Verves Yu., Barták, M., Miniailo, N., Miniailo, A., Khrokalo, L. 2022. Review of the subtribe Erwinlindneriina (Diptera: Sarcophagidae: Sarcophaginae: Sarcophagini). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 58 (2): 93–116. <https://doi.org/10.1080/00379271.2022.2042853>

2023

- Verves, Yu., Barták, M. 2023. Review of the subtribe Apodacrina Rohdendorf (Sarcophagidae: Miltogramminae) of the Afrotropical Region. *Studia dipterologica*, 24 (2): 311–317.

2024

Verves, Yu. & Bharti, M. 2024. Additions and comments to the monograph of Gisondi et al., 2020: The world Polleniidae (Diptera, Oestroidea): key to genera and checklist of species. *Fly Times*, 73: 41–49. <https://dipterists.org/assets/PDF/flytimes073.pdf>

Тези доповідей

- Викторов-Набоков О. В., Вервес Ю. Г. 1974. Мухи семейств Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae в синантропных комплексах Украины. *Материалы VII съезда Всесоюзного энтомологического общества. Часть 1*. Ленинград: Наука: 210. / Viktorov-Nabokov, O. V., Verves, Yu. G. 1974. The flies of families Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae in synanthropic complexes of Ukraine. *Proceedings of the VII Meeting of the All-Union Entomological Society. Part 1*. Leningrad: 210. (In Russian)
- Вервес Ю. Г. 1975. Зоогеографический анализ саркофагид (Diptera, Sarcophagidae) степной зоны Украины. *Актуальные вопросы зоогеографии. Тезисы докладов 6-й Всесоюзной зоогеографической конференции*. Кишинев. / Verves Y. G. 1975. Zoogeographical analysis of Sarcophagidae (Diptera, Sarcophagidae) of the steppe zone of Ukraine. *Actual questions of zoogeography. Abstracts of talks of the 6th All-Union zoogeographical conference*. Chisinau: 41. (In Russian)
- Викторов-Набоков, О. В., Вервес, Ю. Г., Погребенник, В. П. 1975. Обогащение видового состава комплексов синантропных двукрылых в связи с флористическими особенностями культурного ландшафта в районе Каневского заповедника. *Актуальные вопросы зоогеографии. Тезисы докладов 6-й Всесоюзной зоогеографической конференции*. Кишинев. / Viktorov-Nabokov, O. V., Verves, Yu. G., Pogrebennik, V. P. 1975. Enrichment of species composition of synanthropic two-winged insect complexes in connection with floristic features of the cultural landscape in the area of the Kanevsky Reserve. *Actual questions of zoogeography. Abstracts of talks of the 6th All-Union zoogeographical conference*. Chisinau: 43–44. (In Russian)
- Викторов-Набоков, О. В., Вервес, Ю. Г. 1975. К изучению мух (Diptera, Calliphoridae, Sarcophagidae), паразитирующих в дождевых червях (Oligochaeta, Lumbricidae). *Проблемы почвенной зоологии. Материалы 5-го Всесоюзного совещания*. Вильнюс. / Viktorov-Nabokov, O. V., Verves, Y. G. 1975. To the study of flies (Diptera, Calliphoridae, Sarcophagidae) parasitising in earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae). *Problems of soil zoology. Materials of the 5th All-Union Meeting*. Vilnius: 97–98. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Викторов-Набоков, О. В., Погребенник, В. П. 1975. Вплив деяких біотичних факторів на стаціональний розподіл двокрилих родин Sarcophagidae та Calliphoridae в межах Середнього Придніпров'я. *Біогеоценотичні дослідження на Україні. Тези доповідей I Республіканської наради*. Львів. / Verves, Y. G., Viktorov-Nabokov, O. V., Pogrebennik, V. P. 1975. Influence of some biotic factors on the stational distribution of the dipteran families Sarcophagidae and Calliphoridae within the Middle Dnipro region. *Biogeocenological studies in Ukraine. Abstracts of the First Republican Meeting*. Lviv: 171–173. (In Ukrainian)
- Вервес, Ю. Г. 1976. К изучению фауны и экологии Sarcophagidae (Diptera) района среднего течения реки Днепр. В кн.: *Проблемы экологии и морфологии животных*. Москва: Издательство МГУ / Verves, Yu. G. 1976. To the knowledge of fauna and ecology of Sarcophagidae (Diptera) of the Middle Dnieper region. In: *The problems of ecology and morphology of animals*. Moscow: Moscow State University Press: 62. (In Russian)
- Вервес Ю. Г., Кальниш В. В. 1976. Гомологические ряды наследственной изменчивости у Sarcophaginae (Diptera, Sarcophagidae). *Тезисы докладов II Всесоюзной конференции молодых ученых по вопросам сравнительной морфологии и экологии животных*. Москва: Наука / Verves, Yu. G., Kalnish, V. V. 1976. The homologous rows of hereditary variability in Sarcophaginae (Diptera, Sarcophagidae). *Abstracts of II All-Union conference of young scientists on the problems of relative morphology and ecology of animals*. Moscow: Nauka: 11–12. (In Russian)

- Вервес, Ю. Г. 1976. Зоогеографический анализ саркофагид (Diptera, Sarcophagidae) Среднего Приднепровья. *Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах в вузах УССР. Биология*. Киев. / Verves, Yu. G. 1976. Zoogeographic analysis of sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) of the Middle Dnieper region. *Referative information on finished scientific works in high schools of Ukrainian SSR. Biology*. Kyiv: 36. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1977. Зоогеографический анализ саркофагид (Diptera, Sarcophagidae) Прикарпатья. *Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах в вузах УССР. Биология*. Киев. / Verves, Yu. G. 1977. Zoogeographic analysis of sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) of the Carpathian mountains and foothills. *Referative information on finished scientific works in high schools of Ukrainian SSR. Biology*. Kyiv 11: 32–33. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г. 1977. Фауна саркофагид (Diptera, Sarcophagidae) Правобережной Украины и ее происхождение. *Тезисы докладов VII Международного симпозиума по энтомофауне Средней Европы*. Ленинград: Наука. / Verves, Yu. G. 1977. Fauna of sarcophagids (Diptera, Sarcophagidae) of the right-coast Ukraine and its origin. *Abstracts of the 7th International Symposium on Entomofauna of the Middle Europe*. Leningrad: Nauka: 106–107. (In Russian)
- Викторов-Набоков, О. В., Вервес, Ю. Г. 1978. Значение личинок двукрылых насекомых (Diptera) как редуцентов животных остатков в Среднем Приднепровье. *Проблемы почвенной зоологии. Материалы 6-го Всесоюзного совещания*. Минск: Наука. / Viktorov-Nabokov, O. V., Verves, Yu. G. 1978. The role of larvae of two-winged insects (Diptera) as reducents of animal carcasses in Middle Dnieper area. *Problems of Soil Zoology. Materials of 6th All-Union Meeting*. Minsk: 53–54. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Шовкопляс, Н. И. 1978. Муравьи в составе биоценозов заповедного острова Круглый Черкасской области. *Биоценология, антропогенные изменения растительного покрова и их прогнозирование. Тезисы докладов II Республиканского совещания; Днепрпетровск, 1978*. Киев: Наукова думка. / Verves, Yu. G., Shovkoplyas, N. I. 1978. Ants in the composition of biocenoses of the protected island Krugly in Cherkassy Region. *Biocenology, anthropogenic changes of vegetation cover and their forecasting. Abstracts of reports of the III Republican meeting; Dnepropetrovsk, 1978*. Kyiv: Naukova Dumka: 77. (In Russian)
- Вервес, Ю. Г., Нарчук, Э. П. 1985. Становление трофических связей у личинок высших двукрылых (Diptera, Brachycera, Cyclorrhapha, Schizophora). *IX съезд Всесоюзного энтомологического общества, Киев, октябрь 1984. Тезисы докладов. Киев, октябрь 1984. Часть 1*. / Verves, Yu. G., Nartshuk, E. P. 1985. Formation of larval trophic relationships in the higher dipterans (Diptera, Brachycera, Cyclorrhapha, Schizophora). *IX Meeting of the All-Union Entomological Society, Kyiv, October, 1984. Abstracts. Part 1*, (1984): 84. (In Russian)
- Verves, Yu. G. 1986. The system of Miltogrammatinae (Sarcophagidae) of the world. *Abstracts of 1st International Congress of Dipterology (Budapest)*: 248.
- Verves, Yu. G. 1990. The system of the Sarcophagidae of the world. *2nd International Congress of Dipterology. Bratislava, Aug. 27 – Sept. 1, 1990. Abstract volume*. Bratislava: 253.
- Кучеренко, М. Е., Вервес Ю. Г., Войцицкий, В. М., Балан, П. Г., Вексларский, Р. З., Давиденко, А. В., Берчий, В. И. 1995. Концепція вивчення біогенної міграції радіонуклідів, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Устойчивое развитие: загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность. Тезисы докладов 1-й Международной научно-практической конференции. Днепрпетровск, 1. / Kucherenko, M. E., Verves, Yu. G., Voitzitzkiy, V. M., Balan, P. G., Vekslyars'kiy, R. Z., Davydenko, A. V., Berchiy, V. I. 1995. The concept of studying the biogenic migration of radionuclides resulting from the Chornobyl accident. Sustainable development: environmental pollution and environmental safety. Abstracts of the 1st International Scientific and Practical Conference. Dnipropetrovsk, 1: 187. (In Ukrainian)
- Вервес, Ю. Г. 1996. Членистоногие проблематики позднего докембрия и кембрия и начальные этапы эволюции Arthropoda. *Всероссийский симпозиум «Загадочные*

- организмы в эволюции и филогении». Тезисы докладов, 22–24 ноября 1996 г. Москва: Палеонтологический институт РАН: 19–21.
- Verves, Yu. G. 1996. Arthropods of Late Precambrian and Cambrian problems and initial stages of Arthropoda evolution. *All-Russian Symposium 'Enigmatic Organisms in Evolution and Phylogeny'. 22–24 November 1996*. Moscow: Paleontological Institute of the Russian Academy of Sciences. *Abstract volume*: 19–21. (In Russian)
- Лукашев, Д. И., Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Войцицкий, В. М. 2001. Оценка роли поселений двустворчатых моллюсков в биогенной миграции радионуклидов в пресноводных экосистемах на примере водоема-охладителя ЧАЭС. *Екологія кризових регіонів України. Тези доповідей міжнародної конференції. Дніпропетровськ, 17–20 вересня 2001 р.* Дніпропетровськ: РВВ ДНУ. / Lukashev, D. I., Balan, P. G., Verves, Y. G., Voytsitsky, V. M. 2001. Estimation of the role of bivalve mollusk communities in the biogenic migration of radionuclides in freshwater ecosystems on the example of the Chornobyl NPP cooling pond. *Ecology of the crisis regions of Ukraine. Abstracts of the international conference. Dnipropetrovsk, 17-20 September 2001*. 130.
- Вервес, Ю.Г., Серга, О. І., Хрокало, Л. А., Безкровна, О. В. 2005. Еколого-фауністичний огляд деяких груп безхребетних Києва та його околиць. Загальна і прикладна ентомологія в Україні. Тези доповідей наукової ентомологічної конференції, присвяченої пам'яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора В. Г. Доліна (15–19 серпня 2005 р., м. Львів). Verves, Yu. G., Serga, O. I., Khrokalo, L. A., Bezkrivna, O. V. 2005. An ecological and faunistic review of some groups of invertebrate of Kyiv and its outskirts. *General and Applied Entomology in Ukraine. Abstracts of the scientific entomological conference dedicated to the memory of corresponding member of the NAS of Ukraine, doctor of biological sciences, professor V. G. Dolin (15-19 August 2005, Lviv)*: 50–51. (In Ukrainian)
- Вервес, Ю. Г., Галат, В. Ф., Павліковська, Т. М., Сагач, Я. С., Напханюк, В. А. 2009. Перша реєстрація в Україні дерматобіозу — небезпечного тропічного міазу тварин і людей. В кн: Акімов, І. А. (ред.). XIV конференція Українського наукового товариства паразитологів (Ужгород, 21–24 вересня 2009 р.): Тези доповідей. Київ: 18 / Verves, Yu. G., Galat, V. F., Pavlskov's'ka, T. M., Sagach, J. S., Naphanyuk, V. A., 2009. First record of dermatobiosis from Ukraine — dangerous tropical myiasis of men and animals. In: Akimov, I. A. (ed.). *XIV Conference of the Ukrainian scientific society of parasitologists (Uzhgorod, 21–24 September 2009 p.): Abstracts*. Kyiv: 18. (In Ukrainian)
- Verves, Yu. G. 2010. Special composition of two-winged flies (Diptera: Sarcophagidae, Rhinophoridae, Caliphoridae) in district of Bogatyrsk Biological Station of Melitopol State Pedagogical University (Zaporyzhyha re-gion). *VI International scientific and practical internet-conference. Melitopol State Pedagogical University*: 3 pp. <http://conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php>. (In Ukrainian)

Підручники та навчальні посібники

- Кучеренко, М. Є., Вервес, Ю. Г., Войцицкий, В. М., Войтюк, Ю. О., Балан, П. Г., Матишевська, О. П., Голуб, О. А., Гладунко, І. Й. 1993. *Біологія: завдання та тести (питання). Частина 1. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів*. Київ: Генеза: 1–143.
- Кучеренко, М. Є., Вервес, Ю. Г., Войцицкий, В. М., Войтюк, Ю. О., Балан, П. Г., Матишевська, О. П., Голуб, О. А., Гладунко, І. Й. 1993. *Біологія: завдання та тести (відповіді). Частина 2. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів*. Київ: Генеза: 1–316.
- Кучеренко, М. Є., Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Войтюк, Ю. О., Войцицкий, В. М., Матишевська, О. П. 1994. *Біологія. Посібник для вступників до вузів*. Київ: Либідь: 1–335.
- Щербак, Г. Й., Царичкова, Д. Б., Вервес, Ю. Г. 1995. *Зоологія безхребетних. У трьох книгах. Підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів. Книга 1*. Київ: Либідь: 1–325.

- Кучеренко, М. Є., Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Войтюк, Ю. О., Войцицький, В. М., Матишевська, О. П. 1995. *Біологія. Посібник для вступників до вузів. Видання друге.* Київ: Либідь: 1–335.
- Щербак, Г. Й., Царичкова, Д. Б., Вервес, Ю. Г. 1996. *Зоологія безхребетних. У трьох книгах. Підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів. Книга 2.* Київ: Либідь: 1–321.
- Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Серебряков, В. В. 1996. *Зоологія. Підручник для учнів 7-го класу середньої загальноосвітньої школи.* Київ: Генеза: 1–296.
- Щербак, Г. Й., Царичкова, Д. Б., Вервес, Ю. Г. 1997. *Зоологія безхребетних. У трьох книгах. Підручник для студентів біологічних спеціальностей університетів. Книга 3.* Київ: Либідь: 1–352.
- Кучеренко, М. Є., Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Войтюк, Ю. О., Войцицький, В. М., Матишевська, О. П. *Біологія. 1997. Посібник для вступників до вузів. Видання третє.* Київ: Либідь: 1–416.
- Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Серебряков В. В. 1997. *Зоология. Учебник для учащихся 7-го класса средней общеобразовательной школы.* Київ: Генеза: 1–351.
- Кучеренко, М. Є., Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Войцицький, В. М., Войцехівський, М. Ф. 1998. *Загальна біологія. Підручник для учнів 10–11 класів середніх загальноосвітніх шкіл.* Київ: Генеза: 1–464.
- Мусієнко, М. М., Вервес, Ю. Г., Славний, П. С., Балан, П. Г., Войцехівський, М. Ф. 1999. *Біологія. Підручник для 6-го класу середньої школи.* Київ: Генеза: 1–264.
- Vervesz J. G., Balan, P. G., Szerebrjakov, V. V. 2000. *Allatan. Tankönyv az általános oktatási rendszerű középiskolák számára.* Lviv: Szvít: 1–288 p. [in Hungarian].
- Verves, Iu. G., Balan, P. G., Szerebreakov, V. V. 2000. *Zoologia. Manual pentru clasa a 7-a a școlitor cu lamba de predare română din Ucraina.* Lviv: Svit: 1–288 p. [in Rumanian].
- Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Серебряков, В. В. 2000. *Біологія. Підручник для учнів 7-го класу середньої загальноосвітньої школи. 2-ге вид.* Київ: Генеза: 1–320.
- Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Серебряков, В. В. 2000. *Біологія. Підручник для учнів 7-го класу середньої загальноосвітньої школи. У 5 книгах.* Київ: Освіта: Кн. 1: § 1–17; Кн. 2: § 18–32; Кн. 3: § 33–45; Кн. 4: § 46–55; Кн. 5: § 56–67. (Надруковано крапковим шрифтом).
- Кучеренко, Н. Е., Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Войцицький, В. М., Войцеховський, М. Ф. 2001. *Общая биология. 10–11. Учебник для средних общеобразовательных школ.*– Київ: Генеза: 1–448.
- Кучеренко, М. Є., Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Войцицький, В. М., Матишевська, О. П. 2001. *Біологія для вступників до вищих навчальних закладів.* Київ: Фітоцентр: 1–372.
- Кучеренко, М. Є., Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Войцицький, В. М. 2001. *Загальна біологія: Пробний підручник для 10 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів.* Київ: Генеза: 2001: 1–158.
- Кучеренко, Н. Е., Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Войцицький, В. М. 2001. *Общая биология: Пробный учебник для 10 класса средних общеобразовательных школ.*– Київ: Генеза: 1–159.
- Мусієнко, М. М., Вервес, Ю. Г., Славний, П. С., Балан, П. Г., Войцехівський, М. Ф. 2001. *Біологія. Підручник для 6-го класу середньої школи.* Київ: Генеза: 1–264.
- Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Серебряков, В. В. 2002. *Біологія. Підручник для учнів 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання друге, перероблене.* Київ: Генеза: 1–224.
- Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Серебряков, В. В. 2002. *Зоология. Учебник для учащихся 7-го класса общеобразовательных учебных заведений. Издание второе, переработанное.* Киев: Генеза: 1–241.
- Мусієнко, М. М., Вервес, Ю. Г., Славний, П. С., Балан, П. Г., Войцехівський, М. Ф. 2002. *Біологія. Підручник для 6-го класу середньої школи.* Київ: Генеза: 1–208.
- Мусієнко, Н. Н., Вервес, Ю. Г., Славний, П. С., Балан, П. Г. 2002. *Биология. Учебник для 6-го класса общеобразовательных учебных заведений.* Київ: Генеза: 1–224.
- Кучеренко, Н. Е., Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Войцицький, В. М. 2002. *Общая биология: Пробный учебник для 10 класса средних общеобразовательных школ.*– Київ: Генеза: 1–160.

- Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Серебряков, В. В. 2003. *Біологія. Підручник для учнів 7-го класу середньої загальноосвітньої школи. Видання друге, перероблене*. Київ: Генеза: 1–224.
- Musienko, M. M., Verves Ju. Gr., Slavniĭ, P. S., Balan, P. Gh., Voițehovski, M. F. 2003. *Biologia 6. Manual pentru clasa a 6-a a școlilor cu limba de predare română din Ucraina*. Lviv: Svit: 1–224 p.
- Muszijenko, M. M., Vervesz, J. G., Szlavnij, P. Sz., Balan, P. G., Vojcehivskij, M. F. 2003. *Biológia: Tankönyv ar ált. oct. rendsz. isk. 6 oszt. számára*. Lviv: Svit Kiadó: 1–208 p.
- Kuczarenko, M. J., Vervesz, J. G., Balan, P. G., Vojcickij, V. M. 2003. *Biológia: Tankönyv a középfokú ált. oct. rendsz. isk. 10 oszt. számára*. Lviv: Svit Kiadó: 1–160 p.
- Kuczarenko, M. J., Vervesz, J. G., Balan, P. G., Vojcickij, V. M. 2003. *Biológia: Tankönyv a középfokú ált. oct. rendsz. isk. 11 oszt. számára*. Lviv: Svit Kiadó: 1–272 p.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Остапченко, Л. І., Соломаха, В. А. 2004. *Біологія. Енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів. Частина I. Загальна біологія*. Київ: Фітосоціоцентр, 2004. –360.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Остапченко, Л. І., Соломаха, В. А. 2004. *Біологія. Енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів. Частина II. Різноманіття органічного світу. Людина*. Київ: Фітосоціоцентр, 2004. –376.
- Kuçerenko, M. E., Verves, Ju. Gr., Balan, P. Gh., Voițițkij, V. M. 2004. *Biologie generală. 10. Manual pentru școlile medii generale cu limba de predare română*. Lviv: Svit: 1–158 p.
- Kuçerenko, M. E., Verves, Ju. Gr., Balan, P. Gh., Voițițkij, V. M. 2004. *Biologie generală. 11. Manual pentru școlile medii generale cu limba de predare română*. Lviv: Svit: 1–272 p.
- Кучеренко, М. Є., Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Войцицький, В. М. 2004. *Загальна біологія: Підручник для 10 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Видання друге*. Київ: Генеза: 1–161.
- Кучеренко, М. Є., Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Войцицький, В. М. 2004. *Загальна біологія 11. Підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Видання друге*. Київ: Генеза: 1–271.
- Кучеренко, М. Є., Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Войцицький В. М. 2005. *Загальна біологія. Підручник для 10-го класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором*. Київ: Благовіст: 1–304 с.
- Кучеренко, М. Є., Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Войцицький В. М. 2007. *Загальна біологія. Підручник для 11-го класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором*. Київ: Неопалима купина: 1–320.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Поліщук, В. П. 2010. *Біологія. 10 кл. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень*. Київ: Генеза: 1–288.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Поліщук, В. П. 2010. *Биология. 10 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений: уровень стандарта, академический уровень*. Киев: Генеза: 1–303.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Поліщук, В. П. 2010. *Биология. 10 кл. Стандарт севиеси, академик севие*. Львів: Світ: 1–288.
- Balan, P. G., Verves, Ju. G., Polișciuk, V. P. 2010. *Biologie 10 cl. Nivelul academic*. Львів: Світ: 1–288.
- Balan, P., Werwes J., Poliszczuk W. 2010. *Biologia 10 kl. Poziom standardowy i akademicki*. Львів: Світ: 1–288.
- Balan, P. G., Vervesz, I. G., Poliscsuk, V. G. 2010. *Biológia 10 oz. Standard és akadémiai szint*. Львів: Світ: 1–288.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г. 2011. *Біологія. 11 кл. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень*. Київ: Генеза: 1–304.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г. 2011. *Биология. 11 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений: уровень стандарта, академический уровень*. Киев: Генеза: 1–304.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г. 2011. *Биология. 11 кл. Стандарт севиеси, академик севие*. Львів: Світ: 1–304.
- Balan, P. G., Verves, Ju. G. 2011. *Biologie 11 cl. Nivel standard, academic*. Львів: Світ: 1–304.

- Balan, P., Werwes, J. 2011. *Biologia 11 kl. Poziom standardowy, poziom akademicki*. Львів: Світ: 1–304.
- Balan, P. G., Vervesz, I. G. 2011. *Biológia 11 oz. Standard és akadémiai szint*. Львів: Світ: 1–304.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Поліщук, В. П., Лященко, Т. П., Пасічніченко, О. М. 2013. *Біологія. Повний шкільний курс*. Київ: Генеза: 1–536.

Навчально–методичні праці

- Баймут, Ф. Т., Вервес, Ю. Г., Погребенник, В. П., Рибальченко, В. К. 1976. Біологія. Програма, методична розробка та контрольні завдання для слухачів заочних підготовчих курсів Київського університету. Київ: Видавництво КДУ: 1–68.
- Баймут, Ф. Т., Вервес, Ю. Г., Мотузний, В. А., Погребенник, В. П. 1980. Биология. Методические указания, программа и контрольные задания для слушателей заочных подготовительных курсов Киевского университета. Киев: Издательство КГУ: 1–68.
- Вервес, Ю. Г. 1989. Историческое развитие животного мира. Сборник программ кафедры зоологии (специализация: зоология беспозвоночных) для студентов биологического факультета. Киев: КГУ: 3–7.
- Вервес, Ю. Г. 1989. Медицинская и ветеринарная энтомология. Сборник программ кафедры зоологии (специализация: зоология беспозвоночных) для студентов биологического факультета. Киев: КГУ: 27–29.
- Щербак, Г. Й., Царичкова, Д. Б., Вервес, Ю. Г. 1992. Підцарство Найпростіші. Конспект лекцій для студентів біологічного факультету. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»: 1–71.
- Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес, Ю. Г. 1992. Первинні багатоклітинні (Prometazoa). Конспект лекцій для студентів біологічного факультету. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»: 1–32.
- Щербак, Г. Й., Царичкова, Д. Б., Вервес, Ю. Г., Кононко, Г. Г. 1993. Кишковопорожнинні та реброплави. Конспект лекцій для студентів біологічного факультету. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»: 1–64.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г. 1993. Зоологія. Програма для класів з поглибленим вивченням біології. Київ: Просвіта: 1–26.
- Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес, Ю. Г., Кононко Г. Г. 1994. Плоскі та первиннопорожнинні черви. Конспект лекцій для студентів біологічного факультету. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»: 1–88.
- Кучеренко, М. Є., Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г. 1995. Біологія. Програма вступного іспиту до Київського університету ім. Т.Шевченка у 1995 році. Київ: КУ: 1–12.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г. 1995. Програма з зоології для учнів шкіл з поглибленим вивченням біології. Київ: Просвіта: 38.
- Кучеренко, М. Є., Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г. 1996. Біологія. Програма вступного іспиту до Київського університету ім. Т.Шевченка у 1996 році. Київ: КУ: 1–12.
- Щербак, Г. Й., Царичкова, Д. Б., Вервес, Ю. Г., Кононко, Г. Г. 1997. Немертини, коловертки, скреблянки та цефалоринхи: Конспект лекцій для студентів біологічного факультету. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»: 1–44.
- Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Серебряков, В. В., Войцехівський, М. Ф. 1997. Робочий зошит для лабораторних і практичних робіт з біології для 7-го класу. Київ: Генеза: 1–160.
- Вервес, Ю. Г., Серебряков, В. В., Царичкова, Д. Б. 1997. 2. Зоологія. Програми нормативних професійно–орієнтованих дисциплін підготовки на біологічному факультеті бакалаврів, спеціалістів і магістрів за модульно–рейтинговою системою навчання. — Київ: Редакційно-видавничий центр «Київський університет»: 15–25.
- Кучеренко, М. Є., Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г. 1997. Біологія. Програма вступного іспиту до Київського університету ім. Т. Шевченка у 1997 році зі зразками екзаменаційних білетів. Київ: КУ: 1–14.
- Вервес, Ю. Г., Алексієнко, В. Р. 1997. Сучасна система тварин. Викладання біології: педагогічні знахідки, досвід, пошук. Науково-методичний збірник (2). Київ: 14–17.

- Вервес, Ю. Г., Алексієнко, В. Р. 1997. Система тваринного світу. Біологія та хімія в школі (1). Київ:
- Вервес, Ю. Г., Алексієнко, В. Р. 1997. Система тваринного світу. Біологія та хімія в школі (2). Київ: 7–15.
- Вервес, Ю. Г., Алексієнко, В. Р. 1997. Система тваринного світу. Біологія та хімія в школі. Київ: № 3. –
- Кучеренко, М. Є., Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Войціцький В. М. 1998. Біологія. Програма вступного іспиту до Київського університету ім. Т.Шевченка у 1998 році зі зразками екзаменаційних білетів. Київ: КУ: 1–22.
- Кучеренко, М. Є., Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Войціцький, В. М. 1999. Програма з біології для вступників зі зразками екзаменаційних білетів. Київ: Київський університет ім. Тараса Шевченка: 1–22.
- Куриленко, В. Е., Вервес, Ю. Г. 1999. Земноводные и пресмыкающиеся фауны Украины. Справочник-определитель. Киев: Генеза. / Kurylenko, V. E., Verves, Yu. G. 1999. Amphibians and reptiles of the Ukrainian fauna. Handbook for identification. Kyiv: Genesa: 1–208 (In Russian)
- Балан, П. Г., Баляева, Н. В., Васильченко, О. Ю., Вервес, Ю. Г., Воловенко, Ю. М. та ін. 1999. Абітурієнту 99: Правила прийому, програми вступних іспитів. Київ: Видавничий центр «Київський університет»: 1–120.
- Кучеренко, М. Є., Балан П. Г., Вервес, Ю. Г., Войціцький, В. М. 2000. Біологія. Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: ВЦ «Київський університет»: 31–50.
- Бровдій, В. М., Вервес, Ю. Г., Лаврух, О. В., Надворний, В. Г. 2000. Зоологія безхребетних. Програма педагогічних вузів для спеціальностей «біологія», «географія», «хімія». Київ: Міністерство освіти і науки України; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова: 1–16.
- Вервес, Ю. Г. 2001. Історичний розвиток тваринного світу. Збірник програм спецкурсів кафедри зоології. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ: Фітосоціоцентр: 3–5.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г. 2001. Збірник завдань і тестів для перевірки знань з курсу «Зоологія безхребетних». Для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів. Київ: Український фітосоціологічний центр: 1–100.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г., Лукашов, Д. В. 2002. Робочий зошит для практичних робіт з зоології безхребетних для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів. Київ: Український фітосоціологічний центр: 1–208.
- Мусієнко, М. М., Вервес, Ю. Г., Славний, П., Балан, П. Г. 2002. Робочий зошит для лабораторних і самостійних робіт з біології учня 6–го класу. Київ: Генеза: 1–96.
- Вервес, Ю. Г., Балан, П. Г., Серебряков, В. В., Войцехівський, М. Ф. 2003. Робочий зошит для лабораторних і практичних робіт з біології для 7–го класу. Київ: Генеза: 1–160.
- Балан, П. Г., Вервес, Ю. Г. 2004. Рабочая тетрадь для лабораторных и самостоятельных работ по биологии ученика 7 класса. Киев: Генеза: 1–112.
- Вервес, Ю. Г., Мороз, О. Ю. 2005. Концепції сучасного природознавства. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів. Київ: ДАЖКГ: 1–44.
- Безкровна, О. В., Вервес, Ю. Г. 2006. Біорізноманіття урбанізованих екосистем. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт. Київ: ДАЖКГ: 1–60.
- Вервес, Ю. Г., Безкровна, О. В. 2007. Екологія та охорона навколишнього середовища. Методичні вказівки щодо оформлення курсової роботи. Київ: ДАЖКГ: 1–12.

Науково-популярні та публіцистичні праці

- Вервес, Ю. Г. 1973. Захистити захисників. *Робітничка газета*, Київ, 5–6 січня 1973 р.: 4.
- Вервес, Ю. Г. 1973. Наші друзі – мурашки. *Піонерія*, (7): 26–27.
- Вервес, Ю. Г. 1973. Наші друзі – мурашки (закінчення). *Піонерія*, (8): 26–27.
- Вервес, Ю. Г. 1974. Крилаті хірурги та землекопи. *Піонерія*, (5): 26–27.

- Вервес, Ю. Г. 1997. Проблема створення загальноосвітніх підручників з біології в Україні. *Наука і освіта. Збірник наукових праць*. Київ: Академія наук вищої школи України, 2: 94–95.
- Ситник, К., Ємельянов, І., Мороз, П., Вервес, Ю., Гродзинський, М. 1998. Екологічні знання, чи явна некомпетентність та непорозуміння. *Освіта*, Київ, 25 березня – 1 квітня 1998 р., 23–24 (369–370): 12.
- Вервес, Ю. Г. 1998. Обережно — валеологія! Сон розуму породжує потвор. *Освіта*, Київ, 25 листопада – 2 грудня 1998 р., 70–71 (416–417): 1, 5.
- Вервес, Ю. Г. 1999. Сучасні еволюційні погляди. Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури. *Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю університету. Природничі науки*. Київ: Видавничий центр «Київський університет» / Verves, Yu. G. 1999. The modern evolutionary conceptions. *Kyiv University as Centrum of National Spirituality, Science, Culture. Materials of scientific and theoretical conference in memory of 165th anniversary of University. Natural sciences*: 173–181. (In Ukrainian)
- Кучеренко, М. Є., Вервес, Ю. Г., Мусієнко, М. М., Балан, П. Г. 2000. Біологія — наука про життя. *Освіта*, 26 квітня – 3 травня 2000, 21 (4841): 2–3.
- Вервес, Ю. Г. 2001. Хто такі «друзі народу» та як вони воюють проти Президента? *Освіта*, 21–28 березня 2001, 17–18 (4901–4902): 6.
- Вервес Ю., Романець Д. 2006. І створив Бог мавпу. *Україна молода*, 2 червня 2006 р.: 2–3.
- Вервес Ю. 2007. Карл Лінней. *Україна молода*, 7 червня 2007 р.: 10–12.
- Вервес, Ю. Г. 2008. Спогади про матір (з виступу на семінарі). *Віриознавчий семінар. Присвячується пам'яті Галини Кіндратівни Сидоренко. Збірник наукових праць та спогадів*. 28 травня 2007 р. Київ: ВПЦ «Київський університет»: 11–12.

Khrokalo, L. A.¹, Korneyev, V. A.²

¹ National Technical University of Ukraine
'Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute',
Beresteyskyi Prospekt, 37, Bldg. 4, Kyiv, 03056, Ukraine
E-mail: lkhrokalo@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4334-6629>

² I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine,
Bogdana Khmelnytskoho, 15, Kyiv, 01054, Ukraine
E-mail: valery.korneyev@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9631-1038>

IN MEMORY OF YURIY G. VERVES (24.10.1946 - 22.08.2021)

Biographical essay and full list of publications of Yurii Verves (1946–2021), Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of Zoology Department at Taras Shevchenko National University of Kyiv and Leading Researcher at the Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Most of his scientific works are devoted to the taxonomy, phylogeny and trophic relationships of dipteran insects of the families Calliphoridae, Rhinophoridae and Sarcophagidae. Y. Verves was also the author of numerous school textbooks and teaching guides for students and university entrants. The article is illustrated with photographs from the family archive as well as contributions from friends and colleagues.

Keywords: Verves, Diptera, Calliphoridae, Rhinophoridae, Sarcophagidae, bibliography.